

DIAMAS

Developing Institutional Open Access
Publishing Models to Advance
Scholarly Communication

IPSP Toolsuite [HR] / Skup alata

Authors: [Clara Armengou](#), DOAJ; [Judith Barnsby](#), DOAJ; Lynne Bowker, TSV; [Drahomira Cupar](#), UNIZD; [Mikael Laakso](#), TSV; [Ignasi Labastida](#), Universidad de Barcelona; [Iva Melinščak Zlodi](#), FFZG; [Danijel Mofardin](#), UniZD; [Virginia de Pablo](#), FECYT; [Janne Pölönen](#), TSV; [Vanessa Proudman](#), SPARC Europe; [Claire Redhead](#), OASPA; [Pilar Rico](#), FECYT; [Johan Rooryck](#), cOAlition S; Cenyu Shen, DOAJ; [Milica Ševkušić](#), EIFL; [Irakleitos Souyioultzoglou](#), OPERAS; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD; [Graham Stone](#), Jisc

Reviewers: [Elio Pellin](#), University of Bern; [Tobias Steiner](#), Thoth; [Laura Rincón](#), Universitat de Barcelona

Translation: [Drahomira Cupar](#), UniZD; [Ivana Hebrang Grgić](#), FFZG; [Marta Ivanović](#), UniZD; [Irena Kranjec](#), FFZG; [Ivana Kukić](#), FFZG; [Iva Melinščak Zlodi](#), FFZG; [Danijel Mofardin](#), UniZD; [Ivana Morić Filipović](#), UniZD; [Neven Pintarić](#), UniZD; [Željka Salopek](#), FFZG; [Jadranka Stojanovski](#), UniZD.

Funded by
the European Union

DISCLAIMER

The project has received funding from the European Union's Horizon -WIDERA-2021-ERA-01 research and innovation programme.

Disclaimer- "Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or [name of the granting authority]. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them."

This deliverable is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Table of Contents

Table of Contents	3
Document overview	4
Version history	4
Acronyms	4
Introduction	5
Uvod	6
Articles / Članci	7
Što je dijamantni otvoreni pristup?	7
Standard za dijamantni otvoreni pristup	9
Financiranje	11
Vlasništvo i upravljanje	14
Prakse otvorene znanosti	17
Urednička kvaliteta	21
Uredničko upravljanje	23
Istraživački integritet	25
Softver i interoperabilnost	28
Metapodaci	32
Trajno očuvanje i formati sadržaja	35
Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek	38
Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost	41
Rodna raznolikost	44
Pristupačne/inkluzivne web-stranice, sadržaj i metapodaci	48
Višejezičnost	50
Često postavljana pitanja	54
Ključne riječi	61
Rječnik pojmova	62

Document overview

Project Acronym:	DIAMAS
Project Name:	Developing Institutional open Access publishing Models to Advance Scholarly communication
Project No:	101058007
Start Date:	1/09/2022
End Date:	31/09/2025
Contributing WP	WP4
WP Leader:	OPERAS
Deliverable identifier:	D4.2 IPSP Toolsuite
Contractual Delivery Date: 10/2024	Actual Delivery Date: 10/2024
Nature: Other	Version: 1.0 Final
Dissemination level	PU

Version history

Version	Created/Modifier	Comments
1.0	Authors / Translators	October 2024

Acronyms

CAP	Common Access Point
DIAMAS	Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication
DOAS	Diamond Open Access Standard
EDIB	Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging
FAQ	Frequently Asked Questions

Introduction

These articles and associated content are the primary output of the DIAMAS Task 4.2 “IPSP Toolsuite”. We define the Toolsuite as a set of tools and resources that support Diamond Open Access and the **Diamond Open Access Standard (DOAS)** including a set of high-level articles, in-depth guidelines (DIAMAS Task 4.3) and links to self-assessment tools, training materials and other resources.

The Toolsuite launched in October 2024 and can be accessed at <https://toolsuite.diamas.org/>.

The Toolsuite is structured around the seven core components of DOAS. These are: funding; ownership and governance; open science practices; editorial quality, editorial management and research Integrity; technical service efficiency; visibility, indexation, communication, marketing and impact; and Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging (EDIB), gender, and multilingualism.

The Toolsuite also includes a glossary of terms, keywords and frequently asked questions (FAQs), background information on the Toolkit and two further articles, an introduction to Diamond OA and also an article introducing the concept of DOAS.

All Toolsuite articles have been internally reviewed by project partners before being sent to external review by the independent Editorial Board. In order to maintain consistency with the project’s Guidelines deliverable, Toolsuite articles have been translated into Croatian, Portuguese and Spanish. This allows seamless transition across the resources in the Toolsuite – a component of the Common Access Point that gives access to resources and tools facilitating the implementation of standards.

The translation of the guidelines into Croatian was undertaken by the following members of the DIAMAS consortium (alphabetically), with the use of the [Mondaecus](#) platform:

Drahomira Cupar; Ivana Hebrang Grgić; Marta Ivanović; Irena Kranjec; Ivana Kukić; Iva Melinščak Zlodi; Danijel Mofardin; Ivana Morić Filipović; Neven Pintarić; Željka Salopek; Jadranka Stojanovski.

Uvod

Ovi članci i s njima povezani sadržaji glavni su rezultat zadatka 4.2 "IPSP Toolsuite" u projektu DIAMAS. Skup alata definiramo kao zbirku alata i izvora informacija koji podržavaju dijamanrni otvoreni pristup i **Standard za dijamantni otvoreni pristup** (*Diamond Open Access Standard*, DOAS), uključujući općenite uvodne članke, detaljne smjernice (zadatak 4.3 projekta DIAMAS) i poveznice na alate za samoprocjenu, materijale za obuku i druge resurse.

Skup alata je pokrenut u listopadu 2024. i može mu se pristupiti na adresi <https://toolsuite.diamas.org/>.

Skup alata je strukturiran oko sedam osnovnih komponenti DOAS-a. To su: financiranje; vlasništvo i upravljanje; prakse otvorene znanosti; urednička kvaliteta, uredničko upravljanje i istraživački integritet; učinkovitost tehničke usluge; vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek; te jednakost, raznolikost, uključivanje i pripadnost, spol i višejezičnost.

Skup alata također uključuje rječnik pojmova, ključne riječi i često postavljana pitanja, osnovne informacije o Skupu podataka i dva daljnja članka, uvod u Dijamantni otvoreni pristup i članak koji uvodi koncept DOAS-a.

Sve članke Skupa alata su interno pregledali projektni partneri prije nego što ih je nezavisni Urednički odbor poslao na vanjsku recenziju. Kako bi se zadržala dosljednost sa Smjernicama koje su razvijene u projektu, i članci Skupa alata su prevedeni na hrvatski, portugalski i španjolski jezik. To omogućuje nesmetano kretanje kroz resurse u Skupu alata, one komponente Zajedničke pristupne točke (*Common Access Point*) koja omogućuje pristup izvorima informacijai alatima koji olakšavaju provedbu standarda.

Članke Skupa alata su na hrvatski jezik preveli sljedeći članovi konzorcija DIAMAS (abecednim redom), uz korištenje platforme [Mondaecus](#):

Drahomira Cupar, Ivana Hebrang Grgić, Marta Ivanović, Irena Kranjec, Ivana Kukić, Iva Melinščak Zlodi, Danijel Mofardin, Ivana Morić Filipović, Neven Pintarić, Željka Salopek i Jadranka Stojanovski.

Articles / Članci

Što je dijamantni otvoreni pristup?

Sažetak

Ovaj članak govori o dijamantnom otvorenom pristupu za časopise. U tom kontekstu, pojam "dijamantni otvoreni pristup" odnosi se na model znanstvenog izdavaštva u kojem izdavači, časopisi i platforme ne naplaćuju naknade ni autorima ni čitateljima i gdje sve sadržajne elemente izdavaštva izravno kontrolira znanstvena zajednica i javne institucije.

Tekst

Ovaj članak govori o dijamantnom otvorenom pristupu za časopise. U tom kontekstu "dijamantni otvoreni pristup" odnosi se na model znanstvenog izdavaštva u kojem izdavači, časopisi i platforme ne naplaćuju naknade ni autorima ni čitateljima. Osim toga, dijamantni otvoreni pristup je u vlasništvu i vođen od strane znanstvene zajednice (Ancion et al., 2022; Rooryck, 2023).

Ali kako se ova definicija ostvaruje u praktičnom smislu za izdavača ili osiguravatelja usluga? Sljedećih šest operativnih kriterija mora biti zajednički ispunjeno kako bi časopis bio prepoznat kao časopis dijamantnog otvorenog pristupa koji se može uključiti u *Diamond Discovery Hub* kojeg trenutno izgrađuje projekt CRAFT-OA (*Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access*), a koji će biti uključen u *Diamond Capacity Hub*:

1. **Trajna identifikacija:**

Časopis treba imati valjanu i potvrđenu oznaku ISSN (n.d.).

2. **Znanstveni časopis:**

Časopis bi trebao biti znanstveni časopis koji odabire radove eksplicitno opisanim postupkom evaluacije prije i/ili nakon objavljivanja, u skladu s prihvaćenim praksama u određenom znanstvenom području (Diamas Consortium, 2024).

3. **Otvoreni pristup s otvorenim licencijama:**

Svi objavljeni rezultati časopisa trebaju biti u otvorenom pristupu i imati otvorenu licenciju koja je uključena u metapodatke na razini članka.

4. **Bez naknada:**

Objavljivanje u časopisu ne ovisi o plaćanju bilo kakvih vrsta naknada, npr. naknade za obradu članaka (*Article Processing Charge, APC*) ili članarine. Časopis bi to trebao navesti na svojoj web-stranici. Dopušteni su dobrovoljni autorski doprinosi i donacije, ako to nije uvjet za objavljivanje.

5. **Otvoreno za sve autore:**

Autorstvo u časopisu ne bi trebalo biti ograničeno na bilo koju vrstu institucijske pripadnosti. Svaki autor može predati članak koji je u skladu s ciljevima i obuhvatom časopisa

6. **U vlasništvu zajednice**

Naslov časopisa mora biti u vlasništvu javnih ili neprofitnih organizacija (ili njihovih dijelova) čija misija uključuje provođenje ili promicanje istraživanja i znanosti. To uključuje, ali nije ograničeno na organizacije koje provode istraživanja (*research performing organization*, RPO), organizacije koje financiraju istraživanja (*research funding organization*, RFO), organizacije povezane s organizacijama koje provode istraživanja (sveučilišne knjižnice, sveučilišni uredi za izdavaštvo, fakulteti i odjeli), istraživačke institute i znanstvene udruge. Časopis bi trebao objasniti svoj vlasnički status na svojoj web-stranici.

Važna napomena: Ovi kriteriji nisu namijenjeni teorijskom ili ideološkom definiranju ili ograničavanju dijamantnog otvorenog pristupa kao znanstvenog izdavačkog modela. Kriteriji su zamišljeni kao operativna, konkretno prepoznatljiva svojstva koja omogućuju određivanje koji časopisi ispunjavaju skup graničnih uvjeta za časopise dijamantnog otvorenog pristupa koji se mogu uključiti u *Diamond Discovery Hub*.

Literatura

Ancion, Z., Borrell-Damián, L., Mounier, P., Rooryck, J., & Saenen, B. (2022). Action plan for diamond open access. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6282403> and <https://www.scienceurope.org/our-resources/action-plan-for-diamond-open-access/>

Consortium of the DIAMAS project. (2024). The Diamond OA Standard (DOAS). Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

International Standard Serial Number (n.d.) ISSN. <https://www.issn.org/>

Rooryck, J. (2023, May 2). 'Principles of diamond open access publishing: a draft proposal'. *The diamond papers*. <https://thd.hypotheses.org/35>

Rječnik pojmova

otvorene licencije ; trajni identifikator

Ključne riječi

Otvoreni Pristup

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Standard za dijamantni otvoreni pristup

Sažetak

Standard za dijamantni otvoreni pristup (*Diamond Open Access Standard, DOAS*) kamen je temeljac projekta DIAMAS. DOAS je usredotočen na usklađivanje kvalitete i najboljih praksi u znanstvenim časopisima u otvorenom pristupu koji ne neplaćuju naknade, poznatijim kao dijamantni otvoreni pristup. DOAS je razvijen u više faza i proizlazi iz Proširivog standarda kvalitete za institucijsko izdavaštvo (*Extensible Quality Standard for Institutional Publishing, EQSIP*), okvira za standard kvalitete koji uspostavlja jedinstveno mjerilo, dajući prioritet kvaliteti, transparentnosti, održivosti i jednakosti. DOAS predstavlja dvorazinski pristup pri procjeni usklađenosti sa svojim standardima, razlikujući potrebne od željenih elemenata. Ispunjava niz institucijskih izdavačkih zahtjeva i pridonosi poboljšanju pristupačnosti i kvalitete časopisa u dijamantom otvorenom pristupu.

Tekst

DOAS je kamen temeljac projekta DIAMAS. Usredotočen je na usklađivanje kvalitete i najboljih praksi u znanstvenim časopisima u otvorenom pristupu koji ne neplaćuju naknade, što se naziva dijamantnim otvorenim pristupom. DOAS je razvijen u više faza i proizlazi iz Proširivog standarda kvalitete za institucijsko izdavaštvo (EQSIP), okvira za standarda kvalitete koji uspostavlja jedinstveno mjerilo, dajući prioritet kvaliteti, transparentnosti, održivosti i jednakosti. DOAS predstavlja dvorazinski pristup pri procjeni usklađenosti sa svojim standardima, razlikujući potrebne od željenih elemenata. Ispunjava niz institucijskih izdavačkih zahtjeva i pridonosi poboljšanju pristupačnosti i kvalitete časopisa u dijamantom otvorenom pristupu. Krajnja misija DOAS-a je napredak znanosti. Parametre kvalitete koje postavlja treba promatrati kao javno dobro.

DOAS ima za cilj uspostaviti zajednički standard kvalitete za izdavače u dijamantom otvorenom pristupu na temelju sedam osnovnih komponenti, uključujući financiranje, upravljanje i prakse otvorene znanosti. Razvijen postupkom iterativnog usavršavanja, EQSIP V1.0 integrirao je relevantne standarde iz 71 dokumenta, nakon čega je uslijedila analiza nedostataka, a EQSIP V2.0 dodatno je poboljšao strukturu i sadržaj V1.0 na osnovu povratnih informacija i preporuka analize nedostataka, uključujući sukreativne doprinose različitih izdavačkih zajednica diljem Europe. Prilikom dovršavanja EQSIP-a V2.0 održano je osam fokus grupa i proces javnog savjetovanja kako bi se osigurali inkluzivnost i reprezentativnost. Ova suradnja omogućila je da se DOAS razvije u sveobuhvatan standard za izdavaštvo u dijamantnom otvorenom pristupu u Europi i šire, odražavajući različite potrebe izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu. Iterativni pristup usvojen u njegovoj razradi osigurava prilagodljivost DOAS-a i pruža dobar prikaz evoluirajućih praksi znanstvenog izdavaštva.

Sedam osnovnih komponenti DOAS-a su:

1. Financiranje: Cilj ove komponente je osigurati održivi poslovni model dijamantnog otvorenog pristupa, uredničku neovisnost i transparentnost troškova.

2. Upravljanje: Svrha ove komponente je definiranje i uspostavljanje vlasništva i kontrole od strane znanstvene zajednice, transparentno strateško upravljanje vođeno misijom i jasni odnosi s pružateljima usluga.
3. Prakse otvorene znanosti: Ova komponenta promiče politike otvorene znanosti, prava autora, prava intelektualnog vlasništva, prakse licenciranja i dijeljenje putem repozitorija.
4. Uredničko upravljanje: Ova komponenta naglašava važnost jakih neovisnih uredničkih tijela, transparentnosti u recenziranju, procesa uredničke kvalitete i integriteta istraživanja.
5. Učinkovitost tehničke usluge: Ova komponenta ima za cilj osigurati snažnu izdavačku infrastrukturu, interoperabilnost i robusnost metapodataka, kao i odgovarajuće strategije suradnje i očuvanja.
6. Vidljivost, komunikacija, marketing i odjek: Ova komponenta poboljšava vidljivost, komunikaciju, širenje i odjek objavljenog sadržaja indeksiranjem, komunikacijom kroz različite kanale i pružanjem sveobuhvatnih metrika korištenja.
7. Jednakost, raznolikost, uključivost i pripadnost (*Equity, Diversity, Inclusion, Belonging, EDIB*), rod i višejezičnost: Ova je komponenta usredotočena na promicanje politika i praksi EDIB-a te osiguravanje jednakog sudjelovanja, pristupačnosti i višejezičnosti kao ključnih elemenata kvalitete.

DOAS nudi dvije razine usklađenosti sa svojim standardima, razlikujući potrebne i željene elemente. Potrebni elementi neophodni su za ispunjavanje standarda kvalitete, dok željeni elementi pružaju napredne preporuke usmjerene na daljnje poboljšanje usklađenosti sa standardom kvalitete. Kroz ovaj okvir izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu poboljšati kvalitetu i transparentnost upravljanja, procesa i tijeka rada u svojim aktivnostima izdavanja časopisa, osiguravajući zajednički standard transparentnosti, pristupačnosti i integriteta u znanstvenim izdavačkim praksama u različitim znanstvenim područjima i geografskim regijama. U konačnici, ovaj napor usklađivanja izdavačkih standarda među izdavačima koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu koristit će i znanstvenoj zajednici i društvu u cjelini.

Literatura

Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Rico-Castro, P., Rooryck, J., Melinšćak Zlodi, I., Stojanovski, J., Ševkušić, M., & Armengou, C. (2024). *D3.2 Extensible Quality Standard in Institutional Publishing (EQSIP) V2.0 for Diamond Open Access*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726732>

Preporuke za daljnje čitanje

Brun, V., Torny, D., & Pontille, D. (2023). *D3.3 report on the gap analysis results_Under EC review (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10083615>

Ševkušić, M., & Kuchma, I. (2023). *DIAMAS deliverable: D3.1 IPSP best practices quality evaluation criteria, best practices, and assessment systems for Institutional Publishing Service Providers (IPSPs)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10407498>

Rječnik pojmova

Otvorena Znanost

Ključne riječi

Otvorena Znanost; Otvoreni Pristup

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Financiranje

Sažetak

Individualne potrebe i mogućnosti koje su dostupne za financiranje izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu u velikoj su mjeri pod utjecajem kontekstualnih čimbenika. Izdavačke službe trebale bi moći pronaći prikladnu i održivu kombinaciju izvora financiranja koji se mogu javno objaviti i koji ne ometaju donošenje uredničkih odluka. Bilježenje informacija o financiranju istraživanja objavljenog sadržaja na strukturiran način važna je dimenzija kako za integritet istraživanja tako i za usklađenost sa zahtjevima financijera.

Tekst

Izdavački model temeljen na pretplatama osigurava mehanizam financiranja za većinu izdavačkih organizacija gdje je pristup sadržaju časopisa uvjetovan plaćanjem pretplate ili pretplatom koja ujedno obuhvaća i čitanje i mogućnost objave (tzv. *Read & Publish Agreement*). Slično tome, izdavači koji objavljuju u zlatnom otvorenom pristupu oslanjaju se na prihode koje ostvaruju naknadama za obradu članaka (*Article Processing Charges, APC*) usmjerenih na autora, organizaciju ili financijera. Organizacije koje se bave izdavaštvom u dijamantnom otvorenom pristupu nemaju takav mehanizam financiranja, budući da pristup časopisima nije uvjetovan nikakvim naknadama za autore ili čitatelje. Publikacije dijamantnog otvorenog pristupa često se financiraju kombinacijom različitih izvora prihoda za održavanje njihovog poslovanja, a izravno novčano financiranje koristi se u kombinaciji s potporom u naturi (Bosman et al., 2021). Svako financiranje koje je dostupno i održivo za financiranje izdavačkih aktivnosti u jednoj organizaciji možda neće biti takvo za drugu. Ovo naglašava potrebu za temeljitim mapiranjem potreba za resursima i dostupnih opcija. Raniji projekti identificirali su neke od dostupnih mehanizama financiranja i strategija smanjenja troškova koji su relevantni na razini pojedinačnih časopisa (Wise & Estelle, 2019), ali je dostupno znanje na organizacijskoj razini još uvijek vrlo ograničeno.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu snažno ovise o svojoj zemlji poslovanja, dostupnosti postojeće tehničke infrastrukture u njihovim matičnim institucijama i

organizacijskim čimbenicima. Mehanizmi javnog financiranja dostupni izdavačkim organizacijama u Europi znatno se razlikuju (Laakso & Multas, 2023). Mnoge zemlje širom svijeta imaju nacionalne ili regionalne portale za publikacije koji pružaju mogućnost jeftinog ili besplatnog objavljivanja iz čisto tehničke perspektive. Time se smanjuje potreba za dobivanjem dodatnih sredstava za postavljanje i održavanje tehničkog okruženja izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu. Na mjestima gdje je primjenjivo, odnos između izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu i njihovih institucija domaćina ključan je jer je to često kanal za financiranje (novčano ili u naravi) i druge izvore potpore.

Načela transparentnosti

Transparentnost financiranja odnosi se na način financiranja izdavačke službe koja objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu, kao i na informacije o financiranju znanstvenih publikacija koje objavljuje ta služba.

Izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu trebao bi imati jasno navedenu politiku koja prikazuje implementirani poslovni model i usklađenost s financijskim i/ili institucijskim ili nacionalnim politikama otvorenog pristupa (ako je primjenjivo). Neovisno o raznolikosti izvora financiranja, važno je da se takve informacije objavljuju na web- stranicama izdavačkih službi koje objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu, kao i na informativnim stranicama pojedinih časopisa u dijamantnom otvorenom pristupu, kako bi se povećala financijska transparentnost poslovanja.

Trebalo bi osigurati transparentnost u pogledu vrsta izvora prihoda i njihovog odredišta. To može uključivati donacije, vremenski ograničena sredstva, dobrovoljne autorske priloge (*Voluntary Author Contributions*, VAC) ili stalnu institucijsku podršku. Ako je izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu otvoren za vanjsko financiranje, trebalo bi osigurati eksplicitne politike za prihvaćanje takvog financiranja. Uredništvo treba biti neovisno i bez utjecaja tijela koja financijski podržavaju izdavača i njegove časopise. Ako se izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu želi baviti oglašavanjem, trebala bi postojati formalna pisana pravila za oglašavanje u tiskanoj i digitalnoj verziji.

Kada je riječ o upravljanju informacijama o financiranju u vezi s objavljenim istraživanjima, dosljedni tijekovi rada trebali bi omogućiti autorima, urednicima i recenzentima da otkriju financijske sukobe interesa (u izjavi o nepostojanju sukoba interesa i metapodacima) i otvoreno navedu sve izvore financiranja (u potvrdama/izjavama o financiranju i metapodacima).

Dugoročna vizija

Preporučuje se da izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu imaju plan održivosti, odnosno strategiju za srednjoročnu ekonomsku održivost, opisanu na web-stranici koja također opisuje održivost otvorenog pristupa putem programa suradnji i troškove koji se dijele među sudionicima. Što se tiče dugoročne stabilnosti, jedno od najpoželjnijih oblika financiranja je financijska potpora visokoškolskih institucija i javnih organizacija kao što su ministarstva ili agencije za financiranje istraživanja koje imaju za cilj ili provođenje istraživanja ili njihovo financiranje. Doprinosi ne bi trebali biti vezani za pojedinačne rezultate ili skupine autora.

Povezani članci u Skupu alata

Vlasništvo i upravljanje
Urednička kvaliteta

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Izvori prihoda

Literatura

Bosman, J., Frantsvåg, J. E., Kramer, B., Langlais, P.-C., & Proudman, V. (2021). *OA Diamond Journals Study. Part 1: Findings*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4558704>

Laakso, M., & Multas, A-M. (2023). 'European scholarly journals from small- and mid-size publishers: mapping journals and public funding mechanisms'. *Science and Public Policy*, 50 (3): 445–456, <https://doi.org/10.1093/scipol/scac081>

Wise, A., & Estelle, L. (2019). *Society publishers accelerating open access and Plan S: final project report* (Version 1). Wellcome Trust. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.9805007.v1>

Preporuke za daljnje čitanje

Barnes, L. & van Schalkwyk, F. (2023) *Business Models for Open Access Books*. <https://oabooksbusinessmodels.pubpub.org/>

Chiarelli, A., Wojturska, R., Lujano, I., Foxall, K. (2023). 'Kick-off funding'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/getting-started/kick-off-funding>

Chiarelli, A., Murray, S., Lujano, I. (2023). 'The costs of running an online open access journal'. *Open Access Journals Toolkit*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/the-costs-of-running-an-online-open-access-journal>

Crow, R. (2009). *Income models for open access: an overview of current practice*. SPARC. https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/incomemodels_v1.pdf

Deville, J. (2023). *Beyond BPCs: reimagining and re-infrastructure the funding of open access books*. COPIM. <https://copim.pubpub.org/pub/beyond-bpcs-reimagining-and-re-infrastructure-the-funding-of-open-access-books/release/1>

Dufour, Q., Pontille, D., Torny, D. (2023). *What direct support is available for open-access Diamond journals? Funding models and arrangements for implementation*. Comité pour la science ouverte. <https://doi.org/10.52949/35>

Fadeeva, Y., & Graf, D. (2023). *AuROA service catalog for scientific open access publications. Transparent listing of tasks for book publications*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7716251>

Gerakopoulou, E., Penier, I., & Deville, J. (2021). *The promise of collaboration: collective funding models and the integration of open access books into libraries* (1.1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756894>

OAPEN. (2024). 'Business models for open access book publishing'. *Open Access Books Toolkit*: <https://oabooks-toolkit.org/lifecycle/10944589-planning-funding/article/10432084-business-models-for-open-access-book-publishing>

Penier, I., Eve, M. P., & Grady, T. (2020). *COPIM – revenue models for open access monographs* (2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4455511>

SPARC Europe. (n.d.). *Alternative publishing models to support open access*. <https://sparcopen.org/our-work/alternative-publishing-models/>

Ključne riječi

financiranje; održivost; transparentnost; upravljanje

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vlasništvo i upravljanje

Sažetak

Izdavaštvo u dijamantnom otvorenom pristupu pokreću i posjeduju znanstvene zajednice. Ovaj članak opisuje kako se to može postići u skladu sa Standardom za dijamantni otvoreni pristup (*Diamond OA Standard*, DOAS) (Konzorcij projekta DIAMAS, 2024). Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu moraju biti neprofitne znanstvene organizacije, ili njihov dio, i imati zakonsko vlasništvo nad časopisima i knjigama. Strukture upravljanja izdavačima, interakcije s pružateljima usluga i odnosi prema njihovim časopisima i knjigama trebaju biti jasno naznačeni na web-stranici izdavača.

Tekst

Vlasništvo

Ovaj članak daje pregled načina na koje se može postići znanstveno vlasništvo i upravljanje izdavaštvom u dijamantnom otvorenom pristupu u skladu sa Standardom za dijamantni otvoreni pristup (*Diamant OA Standard*, DOAS, Konzorcij projekta DIAMAS, 2024). Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu moraju biti neprofitne znanstvene organizacije ili njihov dio. To uključuje, ali nije ograničeno na organizacije koje provode istraživanja (*Research Performing Organization*, RPO), organizacije za financiranje istraživanja (*Reserach Funding Organization*, RFO), organizacije povezane s organizacijama koje provode istraživanja (sveučilišne knjižnice, sveučilišne izdavače, fakulteti i odjeli), istraživačke institute i znanstvena društva. Od izdavača se očekuje da na svojoj web-stranici pruže transparentne informacije o strukturi vlasništva.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu trebali bi imati definiranu politiku o vlasništvu pojedinačnih časopisa i knjiga koje objavljuju. Ova politika uključuje pravne parametre koji reguliraju odnos između izdavača i njegovih objavljenih časopisa i knjiga, određivanje

vlasništva za svaki naslov i eksplicitnu definiciju prava/dužnosti koje se pružaju urednicima koji su dio izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu. Također uključuje detalje o zatvaranju pojedinih časopisa, nakladničkih nizova i drugih rezultata, kao i prijenosu i očuvanju njihove imovine.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu zadržavaju zakonsko vlasništvo nad pojedinim naslovima časopisa. Moraju uložiti napore kako bi izbjegli da se vlasništvo nad pojedinim naslovima časopisa može prenijeti na komercijalne izdavače. Jedan od načina da se to postigne je da izdavač dodijeli stvarno vlasništvo nad časopisom uredničkom timu i odboru pojedinog časopisa. Time se uspostavlja vlasništvo zajednice, osnažuje zajednicu časopisa i otežava prodaju časopisa. Takav se aranžman ponekad naziva i "neprenosivim vlasništvom". Vlasništvo zajednice nad naslovima časopisa znači da izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu može lako promijeniti svog davatelja usluga bez promjene naslova časopisa, budući da vlasništvo nad naslovom časopisa uvijek ostaje izdavaču i njegovoj zajednici.

Upravljanje

Treba razlikovati tri vrste informacija o upravljanju:

- (a) struktura upravljanja izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu
- (b) odnos izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu s pružateljima usluga
- (c) odnos izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu s časopisima i serijama knjiga za koje pružaju usluge.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu nude informacije o svojoj strateškoj i unutarnjoj strukturi upravljanja na svojoj web-stranici. Strateško upravljanje ukazuje na to kako se određeni izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu odnosi prema svojim dionicima u znanstvenoj zajednici i instituciji domaćinu; unutarnje upravljanje odnosi se na način na koji se odluke donose unutar izdavača, njegov model upravljanja i organizacijsku shemu.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu imaju jasne i potencijalno različite politike o svom odnosu s pružateljima usluga (*Service Providers*, SP). Oni mogu imati komercijalne i nekomercijalne odnose s različitim pružateljima usluga koji su odgovorni za različite tehničke i netehničke aspekte tijeka rada (npr. vlasništvo nad infrastrukturom, korištene usluge uređivanja i slaganja teksta itd.). Informacije o različitim pružateljima usluga s kojima izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu radi bit će dostupne na njegovoj web-stranici.

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu pružaju informacije o njihovoj vezi s pojedinim časopisima i nakladničkim nizovima knjiga, a te su informacije jasno naznačene na web-stranici pojedinih časopisa i nizova knjiga. Pojedinačni časopisi i/ili objavljene knjige imaju jasan protokol koji usmjerava njihov odnos sa svim svojim pružateljima usluga. Oni moraju imati jednu ili više politika koje se primjenjuju na njezine časopise i knjige za odabir članova uredničkih tijela (uredničkih timova i odbora) koje bi trebale sadržavati pojedinosti o dužini njihovog mandata, redovitom postupku obnove i jasno definirane postupke za raspuštanje odbora. Svi časopisi izdavača koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu moraju imati jasnu definiciju uloga i odgovornosti uredništva prema autorima, recenzentima, čitateljima i znanstvenoj zajednici, vlasnicima časopisa i platformi, izdavaču i javnosti.

Glavni urednici i/ili urednički timovi moraju imati punu ovlaštenost i odgovornost za cjelokupni urednički sadržaj svakog časopisa koji objavljuje izdavač u dijamantnom otvorenom pristupu i za vrijeme objavljivanja tog sadržaja. Članci i knjige trebaju imati licenciju Creative Commons, po mogućnosti CC BY.

Povezani članci u Skupu alata

Financiranje

Uredničko upravljanje

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Provedba upravljanja izdavačkim uslugama pod vodstvom zajednice

Politika o autorskom pravu

Literatura

Consortium of the DIAMAS project. (2024). *The Diamond OA Standard (DOAS)*. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12179619>

Preporuke za daljnje čitanje

Hart, P., Janneke, A., & COPIM. (2022). *Towards better practices for the community governance of open infrastructures*. <https://doi.org/10.21428/785a6451.34150ea2> & <https://doi.org/10.5281/zenodo.6535460>

Lippincott, S., & Skinner, K. (2022). *FOREST framework for values-driven scholarly communication*. Educopia Institute. <https://www.nextgenlibpub.org/forest-framework>

Steiner, T. (2023). 'Lost in translation? Revisiting notions of community- and scholar-led publishing in international contexts'. *ScholarLed blog*. <https://blog.scholarled.org/lost-in-translation-revisiting-notions-of-community-and-scholar-led-publishing-in-international-contexts/>

Schlosser, M. (2019). 'Academy-owned? Academic-led? Community-led? What's at stake in the words we use to describe new publishing paradigms'. *Library Publishing Coalition Blog* <https://librarypublishing.org/alpd19-academy-owned-academic-led-community-led/>

For an example of governance and ownership of a Diamond OA journal title, see: <https://www.glossa-journal.org/site/governance/>

Ključne riječi

financiranje; održivost; transparentnost; upravljanje

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Prakse otvorene znanosti

Sažetak

U trenutnom sustavu znanstvene komunikacije očekuje se da će izdavači dijamantnog otvorenog pristupa implementirati i promovirati otvorenu znanost. Oni trebaju biti upoznati s načelima otvorene znanosti, ugraditi ih u svoje politike i osigurati da su njihovi radni procesi usklađeni s najboljim praksama i standardima za olakšavanje i poticanje otvorene znanosti.

Tekst

Otvorena znanost danas ubrzano postaje uobičajeni način rada i komuniciranja znanstvenih sadržaja. Iako se u posljednje vrijeme veći naglasak stavlja na druge znanstvene rezultate (poput istraživačkih podataka) i komunikacijske kanale, relevantnost tradicionalnih publikacija (poput časopisa, knjiga ili konferencijskih zbornika) ostaje i važno je da se svi izdavači i pružatelji izdavačkih usluga prilagode novom okruženju i pronađu načine za otvoreno komuniciranje s drugim dionicima.

Politike otvorenog pristupa i otvorene znanosti

Za svakog izdavača koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu pristupu važno je da posjeduje temeljito razumijevanje onoga što je otvorena znanost i što ona podrazumijeva. Prema UNESCO-u (2021), to je "inkluzivni konstrukt koji kombinira različite pokrete i prakse čiji je cilj učiniti višejezično znanstveno znanje otvoreno dostupnim, pristupačnim i pogodnim za ponovnu upotrebu za sve; povećati znanstvenu suradnju i razmjenu informacija u korist znanosti i društva te otvoriti procese stvaranja znanstvenog znanja, vrednovanja i komunikacije društvenim dionicima izvan tradicionalne znanstvene zajednice". Izdavač mora razmišljati o različitim aspektima otvorene znanosti (ne samo otvorenog pristupa) koji su važni za njegove izdavačke aktivnosti i usluge, donositi odluke o neriješenim pitanjima i jasno komunicirati svoje politike. Pitanja na koja politike trebaju odgovoriti uključuju: prava autora i licenciranje, dijeljenje istraživačkih podataka i njihovu dostupnost, dijeljenje i objavljivanje istraživačkih protokola i metoda, otvoreni istraživački softver, otvorenu recenziju, preprinte, pohranjivanje u repozitorijima, objavljivanje i dijeljenje negativnih znanstvenih rezultata te poticaje i nagrade. Sva pravila trebaju biti javno dostupna na web-stranici izdavača.

Prilikom definiranja svojih politika o specifičnim pitanjima otvorene znanosti, izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu pristupu treba uzeti u obzir i biti svjestan politika drugih povezanih dionika: matične ustanove, nacionalnih i međunarodnih vladinih tijela ili organizacija za financiranje istraživanja te strukovnih udruga ili udruga vezanih uz neko znanstveno područje. Preporučuje se usklađivanje s politikama na višim razinama relevantnim za kontekst izdavača, posebno ako to pomaže njegovim autorima da ispune zahtjeve financijera i ustanova.

Autorsko pravo i licenciranje

Za razliku od tradicionalnog izdavaštva, gdje je prenošenje autorskog prava izdavačima bila uobičajena praksa, unutar okvira otvorene znanosti snažan je naglasak na tome da autori zadržavaju prava nad svojim intelektualnim rezultatima, i učine ih otvoreno dostupnima bez

odgađanja i ponovnom upotrebljivima pod uvjetima otvorene licencije. I zadržavanje prava i korištenje otvorene licencije ne bi trebali samo osigurati sadržaj koji je slobodan za čitanje, već osigurati istinski otvoreni pristup i mogućnost ponovne upotrebe znanja za sve (Labastida i Juan i sur., 2023). Izdavači bi trebali pružiti jasne informacije svakom korisniku objavljenog sadržaja o uvjetima (ponovne) upotrebe, u ljudskom i strojno čitljivom obliku, na razini članka/poglavlja i na razini publikacije. Nadalje, izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu bi trebao pružiti jasne informacije o svojoj politici prema autorskom pravu i licenciranju. Izdavači časopisa bi te informacije trebali točno prikazati i u relevantnim registrima (kao što su [DOAJ](#) ili [Sherpa Romeo](#)) i redovito ih ažurirati.

Politike dijeljenja istraživačkih podataka i dostupnosti podataka

U okviru otvorene znanosti istraživački podaci imaju dvostruku ulogu. Priznaje se da skupovi istraživačkih podataka imaju vlastitu vrijednost, a izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi poticati i omogućiti objavljivanje skupova podataka, njihovu ponovnu upotrebu, citiranje i priznavanje njihovih stvaratelja. Osim toga, izdavački sustav može imati velike koristi od povezivanja publikacija s podacima na kojima se temelje i njihovog stavljanja na raspolaganje urednicima, recenzentima i čitateljima, kako bi se postigla veća transparentnost i pouzdanost objavljenog znanja (Nosek i sur., 2014). U svojim politikama vezanim uz istraživačke podatke, izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi slijediti najbolje prakse u davanju smjernica za pohranu i dijeljenje podataka, opis metapodataka, izjave o dostupnosti podataka (uključujući valjane razloge za iznimke od dijeljenja), citiranje podataka i korištenje trajnih identifikatora.

Objavljivanje i dijeljenje otvorenog istraživačkog softvera, istraživačkih protokola i metoda te negativnih znanstvenih rezultata

Otvaranje procesa stvaranja znanstvenog znanja može dovesti do veće učinkovitosti znanstvenog rada, transparentnosti i vraćanja povjerenja društva u znanost. Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa imaju važnu ulogu u otvaranju znanstvenog procesa, jer mogu definirati politike i uvesti prakse koje potiču objavljivanje i stavljanje na raspolaganje različitih rezultata, protokola i metoda jer su relevantni za specifična znanstvena područja, epistemičke i metodološke kontekste. Kad god je to prikladno, izdavači bi trebali poticati rano dijeljenje i registraciju dizajna istraživanja te izvještavanje o negativnim rezultatima.

Otvorena recenzija

Otvorena recenzija preferirana je praksa otvorene znanosti. Cilj joj je poboljšati sustav recenziranja kroz suradnju i otvaranje cjelokupne znanstvene rasprave, a ne samo učiniti dostupnim rezultate te rasprave. Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa razmotrit će poticanje politika otvorene recenzije koji su u skladu sa [NISO standardnom terminologijom za recenziju](#) (NISO MECA Working Group and Standing Committee, 2023). Recenzentima bi trebali pružiti mogućnost: (a) potpisivanja recenzija pri čemu je identitet recenzenta vidljiv samo uredniku, autoru i ostalim recenzentima ili na način da je njihov identitet vidljiv svim čitateljima; (b) objavljivanje sažetaka recenzija ili cjelovitog sadržaja recenzijskih izvješća pri čemu identitet može ili ne mora biti vidljiv, bilo priložen uz objavljeni članak ili u otvorenom preprint repozitoriju. Takva pravila također mogu dopustiti autoru koji je zadužen za komunikaciju da se odluči za objavljivanje sažetaka recenzija ili cjelovitih sadržaja recenzijskih izvješća njihovog članka ili

poglavlja. U svojim nastojanjima da uvedu otvorenu recenziju i odaberu jednu od vrsta otvorene recenzije, institucijski izdavači bi trebali pažljivo slušati istraživačke zajednice, postaviti svoje ciljeve otvorene recenzije, biti pragmatični u pristupu, planirati tehnologije i troškove, obavještavati o tom konceptu i procjenjivati njegovu uspješnost (Ross-Hellauer & Görögh, 2019).

Preprinti i pohrana u repozitorijima

Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi razumjeti svoju ulogu u širem ekosustavu otvorene znanstvene komunikacije, komunicirati i surađivati s drugim akterima kao što su repozitoriji, usluge za dijeljenje preprinta ili arhive podataka, te poticati, umjesto da sprečavaju slobodan protok znanja. Trebali bi prihvatiti prijave rukopisa koji su već javno dostupni kao preprinti i omogućiti pohranu bilo koje verzije objavljenog djela u otvorene repozitorije po izboru autora, prije ili nakon objave. Ako izdavač koristi CC BY licenciju i/ili ako ima politiku prema kojoj autori zadržavaju autorsko pravo, to znači da je autorima već zagarantirano pravo na pohranu i dijeljenje.

Poticaji i nagrade

Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi biti svjesni suvremenih pokušaja da se reformira vrednovanje istraživanja (npr. [Coalition for Advancing Research Assessment, CoARA](#)) i omogućiti tu reformu kroz svoje politike i prakse. Trebali bi osigurati priznanja i učiniti izdavački rad urednika, recenzenata i drugih suradnika vidljivim i prepoznatljivim. Također bi trebali primijeniti standarde koji će omogućiti lakše bilježenje, praćenje, priznavanje zasluga i nagrađivanje praksi otvorene znanosti (prvenstveno kroz njihovo opisivanje kvalitetnim metapodacima i korištenjem trajnih identifikatora). Korištenje međunarodno standardiziranih sustava poput taksonomije [CRediT](#) (NISO, n.d.) za različite uloge suradnika poželjna je praksa.

Povezani članci u Skupu alata

Softver i interoperabilnost

Metapodaci

Istraživački integritet

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Postupanje s negativnim rezultatima istraživanja

Dostupnost istraživačkih protokola, metoda i softvera

Politika dijeljenja istraživačkih podataka

Preprinti

Politika o samoarhiviranju

Korištenje otvorenih licencija u izdavaštvu u otvorenom pristupu

Literatura

CoARA. <https://coara.eu/>

DOAJ. <https://doaj.org/>

Labastida i Juan, I., Melinščak Zlodi, I., Proudman, V., & Treadway, J. (2023). *Opening knowledge: retaining rights and open licensing in Europe*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8084051>

NISO. (n.d.). CRediT Taxonomy. <https://credit.niso.org/>

NISO MECA Working Group and Standing Committee. (2023). *ANSI/NISO Z39.106-2023, Standard Terminology for Peer Review*. NISO. <https://doi.org/10.3789/ansi.niso.z39.106-2023>

Nosek, B. A. et al. (2014). 'Guidelines for Transparency and Openness Promotion (TOP) in journal policies and practices "The TOP Guidelines" Version 1.0.1. Center for Open Science. <https://osf.io/9f6qx/>

Ross-Hellauer, T., & Görögh, E. (2019). 'Guidelines for open peer review implementation'. *Research Integrity and Peer Review* 4(4). <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0063-9>

Sherpa Romeo. <https://www.sherpa.ac.uk/romeo/>

UNESCO. (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMFH8546>

Preporuke za daljnje čitanje

Adema, J., Moore, S., & Steiner, T. (2021). *Promoting and nurturing interactions with open access books: strategies for publishers and authors*. (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5572413>

Angelaki, M., Avanço, K., Clivaz, C., Giglia, E., Gingold, A., Kamatsos, P., Lebon, C., Mounier, P., Pianzola, F., Polydoratos, P., Rosinsky, C., Schirrwagen, J., Ševkušić, M., Stanić, N., & Stranac, K. (2021). *OPERAS White Paper: common standards and FAIR principles*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5653414>

Štebe, J., Bezjak, S., & Dolinar, M. (2020). *Guidelines for the implementation of scientific publishing policies of research data citation in scientific publications and assuring access to primary data, used in publications* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4040672>

Rječnik pojmova

Autorsko pravo

Otvorene licencije

Otvorena znanost

Trajni identifikator

Preprinti

Često postavljana pitanja

Kako mogu potaknuti, podržati i dati priznanje praksama otvorene znanosti među autorima i recenzentima?

Gdje mogu pronaći informacije i smjernice o predstavljenim praksama otvorene znanosti?

Kako mogu povezati objavljeni sadržaj s dodatnim materijalima pohranjenim u vanjskoj infrastrukturi?

Ključne riječi

autorsko pravo; istraživački integritet; licenciranje; otvoreni pristup; otvorena znanost; recenzija; slobodni softver otvorenog koda; istraživački podaci; transparentnost; višejezičnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Urednička kvaliteta

Sažetak

Postupci evaluacije koje koriste časopisi, često u obliku recenzijskog postupka, igraju bitnu ulogu u održavanju kvalitete, pouzdanosti i valjanosti objavljenih sadržaja. Ovi postupci imaju izravan utjecaj na oblikovanje prirode i kvalitete uredničkog procesa časopisa. Stoga ovaj postupak evaluacije mora biti rigorozan i mora zadovoljavati osnovne standarde, kao i općeprihvaćene prakse unutar određenih znanstvenih područja.

Tekst

Okruženje u kojem djeluje znanstveno izdavaštvo doživilo je dramatične promjene tijekom posljednjih nekoliko desetljeća zbog digitalnih inovacija, s ključnim prijelazom na online izdavaštvo i objavljivanje u otvorenom pristupu. Časopisi u otvorenom pristupu učinili su znanstvena istraživanja dostupnijima široj publici mnogo većom brzinom. Dokazi ukazuju na to da su se publikacije u otvorenom pristupu značajno povećale posljednjih godina (STM, 2022). To je rezultiralo sve većom važnošću da se znanstvena istraživanja sadržana u tim časopisima moraju pažljivo procijeniti kroz rigorozan urednički postupak kako bi se osigurala ukupna kvaliteta sadržaja časopisa.

Proces evaluacije koji provodi uredništvo časopisa najčešće se provodi putem recenzijskog postupka. Temeljni je dio znanstvenog izdavaštva i djeluje kao funkcija sprječavanja nekvalitetnih i nepouzdatih istraživanja da dođu do znanstvene zajednice. Specifičnosti funkcioniranja sustava recenzijskog postupka mogu se razlikovati u različitim časopisima i znanstvenim područjima. Međutim, časopis mora zadovoljavati osnovna i opća načela recenzijskog postupka za postizanje dobre izdavačke prakse. Kao minimum (Hames, 2016; COPE i sur.):

1. Urednički tim trebao bi provesti odabir recenzenata kako bi se osiguralo da su recenzenti stručnjaci u predmetnom području rukopisa koji nemaju sukob interesa s autorom (autorima) i da imaju potrebnu stručnost za potvrđivanje rezultata istraživanja i razlikovanje značajnih doprinosa.
2. Politika recenzijskog postupka na internetskim stranicama časopisa trebala bi biti što transparentnija kako bi se jasno navela posebna vrsta i detalji recenzijskog postupka.

3. Urednička odluka trebala bi se donijeti na temelju znanstvenih zasluga dostavljenog rukopisa i na nju ne bi trebali utjecati drugi čimbenici poput podrijetla rukopisa ili poslovnih modela.
4. Sve strane uključene u recenzijski postupak moraju objaviti svaki potencijalni sukob interesa i izbjegavati recenziranje i rukovanje rukopisima koji nisu prikladni za objektivnu i poštenu procjenu.
5. Udio objavljenih članaka članova uredničkog tima i odbora trebao bi biti ograničen na 25% u bilo kojem pojedinom broju časopisa, čime se osigurava da se endogenost časopisa smanji na najmanju moguću mjeru i potiče raznolikije autorstvo.

Proces evaluacije časopisa može se organizirati u različitim fazama izdavanja časopisa, prije ili poslije objavljivanja, te u drugim formatima. Bez obzira koji je model recenzijskog postupka usvojen, izdavač časopisa ili knjiga se mora otvoreno obvezati na održavanje visokih standarda u svom uređivačkom procesu jer to ima značajan utjecaj na ugled izdavača časopisa ili knjiga, njihovu vjerodostojnost i način na koji daju doprinos znanstvenoj zajednici.

Povezani članci u Skupu alata

Uredničko upravljanje

Istraživački integritet

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Osnovne uredničke informacije koje bi trebale biti prikazane

Literatura

STM. (2022). *STM Global Brief 2021: economics and market size. An STM Report Supplement*. https://www.stm-assoc.org/2022_08_24_STM_White_Report_a4_v15.pdf

Hames, I. (2016). 'Peer review golden rules and good practice checklist'. *Science Editing* 3(1): 36-42. <https://doi.org/10.6087/kcse.61>

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2023). *Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Preporuke za daljnje čitanje

COPE. (n.d.). *Best practice guidelines for journal editors*. https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

DOAJ. *Guide to applying*. <https://doaj.org/apply/guide/>

Često postavljana pitanja

Utječu li izvori financiranja na uredničke odluke?

Kako mogu upravljati sukobima interesa?

Ključne riječi

recenzija; transparentnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Uredničko upravljanje

Sažetak

Broj znanstvenih časopisa ubrzano raste posljednjih godina, a korisnicima je teško osigurati pouzdane izvore. Izdavači moraju potencijalnim autorima i čitateljima pružiti informacije na internetskoj stranici časopisa ili na internetskoj stranici izdavača (znanstvene udruge) kako bi mogli identificirati relevantne časopise i lako pregledati njihove uredničke politike i postupke.

Tekst

Uz stalan porast broja znanstvenih časopisa, neophodno je da korisnici mogu odabrati odgovarajuće naslove i vjerovati da su poštteni i ugledni. Ovaj članak naglašava koju za časopise ima pružanje jasnih i transparentnih informacija budućim autorima i čitateljima te primjene najboljih praksi u izdavaštvu.

Jedan od prvih pokazatelja za korisnika su ciljevi i djelokrug časopisa. To bi trebala biti jasna definicija njegovih ciljeva i tematske pokrivenosti te obrazloženje razloga njegovog postojanja. Takva izjava ne samo da vodi urednički tim, već prenosi usmjerenje časopisa ili izdavača knjiga potencijalnim čitateljima i suradnicima te poboljšava otkrivanje/pronalazak putem tražilica. Uspostavljeni časopisi trebali bi redovito pregledavati svoje ciljeve i djelokrug kako bi osigurali svoju relevantnost i kako bi točno odražavali trenutno usmjerenje.

Od izdavača se očekuje da sadržaj časopisa objavljuju prema definiranom rasporedu, bilo da se to temelji na redovitim izdanjima ili prema modelu kontinuiranog objavljivanja. Oni koji upravljaju časopisom moraju osigurati da njihov raspored objavljivanja bude realan, a ne ambiciozan. Bibliografske i citatne baze podataka možda neće razmatrati časopis za uključivanje ako se ne objavljuje na vrijeme.

Uloge i odgovornosti uredničkog tima moraju biti dobro definirane, uključujući uloge i odgovornosti urednika, uredništva i internog osoblja. Općenito, glavni urednik i uredništvo su priznati stručnjaci koji će voditi strategiju i razvoj časopisa, kao i pružati predmetnu stručnost u istraživačkom području časopisa. Treba razmotriti uključivanje raznolikog raspona urednika koji mogu djelovati kao ambasadori časopisa i odražavati njegovu kvalitetu. Pojednosti o imenima i institucijska pripadnost članova koji su pristali sudjelovati u odboru moraju biti objavljeni na web-stranici časopisa.

Smjernice za autore definiraju kriterije za uključivanje članaka u časopis, uključujući dopuštene vrste članaka, upute za predaju i izgled rada te sve zahtjeve specifične za časopis. Smjernice bi trebale sadržavati i pojednosti o politikama časopisa o licenciranju otvorenog pristupa,

autorskom pravu, naknadama za autore i etici objavljivanja. Ovi široki kriteriji primjenjuju se i na izdavanje knjiga.

Pridržavanje pravila o zaštiti podataka ključno je, a časopisi i izdavači knjiga moraju osigurati da je njihovo poslovanje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ([General Data Protection Regulation](#), GDPR) i drugim relevantnim propisima.

Često zanemaren aspekt objavljivanja u otvorenom pristupu je digitalno očuvanje. Izdavačima i upraviteljima časopisa preporučuje se implementacija strategije očuvanja kako bi se sadržaj časopisa i knjiga arhivirao u slučaju gubitka podataka ili prekida usluge. Dostupna su jeftina ili besplatna rješenja koja će omogućiti sigurno čuvanje sadržaja časopisa i knjiga za budućnost.

Povezani članci u Skupu alata

Urednička kvaliteta

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Istraživački integritet

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

GDPR i osobni podaci

Literatura

European Commission (2018). *General Data Protection Regulation*. <https://gdpr.eu/>

Preporuke za daljnje čitanje

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). *Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs* (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

COPE. (n.d.). *Guidelines*. <https://publicationethics.org/guidance/Guidelines>

Digital Preservation Coalition. (2015). *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook>

DOAJ. (2024). Project JASPER. <https://doaj.org/preservation/>

DOAJ & OASPA. (2024). *Open Access Journals Toolkit: policies*. <https://www.oajournals-toolkit.org/policies/>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: preservation*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Rječnik pojmova

Opća uredba o zaštiti podataka

Ključne riječi

GDPR; trajno očuvanje; transparentnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Istraživački integritet

Sažetak

Istraživački integritet (*Research Integrity, RI*) uključuje provođenje etičkih istraživanja prema najvišim standardima. Osnovna načela uključuju pouzdanost, poštenje, brigu i transparentnost. Istraživački integritet varira u kontekstu kulture i znanstvenog područja. Transparentna praksa uključuje otvoreni pristup, pravilno upravljanje podacima i pridržavanje etičkih standarda. Institucijska odgovornost, posebno za izdavače koji objavljuju u dijamentnom otvorenom pristupu, od vitalnog je značaja za promicanje kulture istraživačkog integriteta, obučavanja i uspostavljanje politika za sprečavanje i rješavanje nedoličnog ponašanja u istraživanju.

Tekst

Istraživački integritet je predanost provođenju istraživanja etički i u skladu s najvišim standardima profesionalnosti i strogosti, kako su definirale organizacije poput Science Europe (2015). To uključuje poštovanje temeljnih vrijednosti i načela koji usmjeravaju odgovorno ponašanje pojedinaca uključenih u znanstvena istraživanja, uključujući one koji ga provode, financiraju ili vrednuju, kao i institucije koje objavljuju i dijele ili diseminiraju istraživanje.

Pridržavanje načela, vrijednosti, profesionalne etike i standarda osigurava kvalitetu istraživanja promicanjem poštenog, točnog, učinkovitog i objektivnog izvještavanja u kanalima objavljivanja i diseminacije rezultata. Ova predanost povećava ugled znanosti i potiče povjerenje javnosti, značajno doprinoseći društvenom napretku.

Temeljna načela istraživačkog integriteta, koja su iznijele organizacije poput ALLEA (2023) ili izjave britanskih sveučilišta *Concordat Support Research Integrity* (2023), uključuju pouzdanost i strogost u uspješnosti istraživanja, poštenje u svim aspektima istraživanja, brigu, poštovanje i pravednost u interakcijama s različitim dionicima, odgovornost tijekom cijelog istraživačkog procesa te transparentnost i otvorenost u izvješćivanju o metodama i rezultatima istraživanja.

Te se vrijednosti mogu razlikovati u različitim kulturnim, povijesnim, nacionalnim, političkim i ekonomskim kontekstima. Ostala prihvaćena načela obuhvaćaju točnost, učinkovitost, objektivnost, nepristranost, neovisnost, otvorenost, dobro upravljanje istraživanjem i odgovornost za buduće istraživače.

Istraživački integritet također uključuje transparentne prakse i radnje kao što su omogućavanje otvorenog pristupa i otvorene znanosti, pravilno upravljanje podacima, pomno promišljanje pri

donošenju zaključaka, izjave o autorstvu i suradnji, ponovljivost, poštivanje etičkih, pravnih i profesionalnih standarda, promicanje jednakih mogućnosti i raznolikosti te usklađenost s najboljim istraživačkim i izdavačkim praksama.

Odgovornost istraživačkog integriteta proširuje se na cijelu istraživačku zajednicu, uključujući pojedinačne istraživače, institucije, financijere istraživanja, akademije, strukovne udruge, urednike, izdavače i relevantna tijela. Institucijske politike, poput onih izdavača dijamantnog otvorenog pristupa, igraju ključnu ulogu u poticanju kulture istraživačkog integriteta, promicanju vrijednosti poput jednakosti, raznolikosti i uključenosti te podršci infrastrukturi za stvaranje, upravljanje i zaštitu istraživačkih materijala.

Izdavači dijamantnog otvorenog pristupa podržavaju etiku i obučavanje o istraživačkom integritetu kako bi osigurali da su istraživači i urednici dobro upućeni u relevantne kodekse i propise i da posjeduju potrebne vještine za njihovu učinkovitu primjenu. U tu svrhu mogu se koristiti resursi šire znanstvene zajednice, npr. oni koje nude visokoškolske ustanove, znanstvene knjižnice, odjeli/škole/i drugi izdavači dijamantnog otvorenog pristupa. Osim toga, izdavači dijamantnog otvorenog pristupa trebali bi uspostaviti čvrste politike istraživačkog integriteta kako bi se spriječilo i riješilo nedolično ponašanje u svim fazama istraživanja, čime se održava kvaliteta znanstvenih publikacija i povjerenje javnosti u rezultate istraživanja.

Nedolično ponašanje u istraživanju, uključujući izmišljanje, krivotvorenje, plagijat i druge neetičke radnje, izričito je opisano i regulirano politikama izdavača. To uključuje rješavanje sukoba interesa, zlouporabu nadređenog položaja, manipulaciju statistikom i razne druge radnje koje ugrožavaju integritet istraživanja. Izdavač dijamantnog otvorenog pristupa osigurava da sve njegove publikacije imaju jasna pravila dostupnima na svojoj web-stranici:

- Uredničke politike i postupci transparentni su i lako dostupni
- Politike o istraživačkom integritetu i etici objavljivanja, autorstvu i suradništvu, pritužbama i žalbama, razmjeni podataka, etičkim propustima, intelektualnom vlasništvu, raspravama nakon objavljivanja, ispravkama i povlačenjima jasno su navedene
- Politika o uporabi chatbotova i drugih alata za pomoć u pisanju u skladu s najboljim praksama

Ova predanost doprinosi održavanju najviših standarda istraživačke etike unutar znanstvene zajednice.

Povezani članci u Skupu alata

Uredničko upravljanje

Urednička kvaliteta

Prakse otvorene znanosti

Literatura

ALLEA. (2023). *The European code of conduct for research integrity. Revised Edition.* <https://doi.org/10.26356/ECOC>

Science Europe. (2015). *Research integrity: what it means, why it is important and how we might protect*. https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/ethics/Science-Europe-Working-Group-on-Research-Integrity--Briefing-Paper-Research-integrity--What-it-Means-Why-it-is-Important-and-How-we-Might-Protect-it.pdf

Universities UK. (2019). *The concordat to support research integrity*. <https://www.universitiesuk.ac.uk/sites/default/files/field/downloads/2021-08/Updated%20FINAL-the-concordat-to-support-research-integrity.pdf>

Preporuke za daljnje čitanje

Anon. (2018). *Research Integrity. Science with and for society, policy brief*. 4 https://era.gv.at/public/documents/3744/Policy_brief_Research_Integrity--SiSnet.pdf

Bouter, L. (2020). 'What research institutions can do to foster research integrity'. *Science and Engineering Ethics*. 26: 2363–2369. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00178-5>

European Commission. (2018). *MLE on Research Integrity*. <https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/statistics/policy-support-facility/mle-research-integrity>

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Hermerén, G., Zwart, H., Marušić, A. et al., (2019). *Mutual learning exercise on research integrity. Final report*. <https://doi.org/10.2777/72096>

ENRIO. <http://www.enrio.eu/>

European Science Foundation. (2000). *Good scientific practice in research and scholarship*. http://archives.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/ESPB10.pdf

Godecharle, S., Nemery, B., & Dierickx, K. (2014). 'Heterogeneity in European research integrity guidance: relying on values or norms?' *Journal of empirical research on human research ethics*, 9(3): 79–90. <https://lirias.kuleuven.be/retrieve/275827>

Lerouge, I., & Hol, A. (2020). *Towards a research integrity culture at universities: from recommendations to implementation*. LERU publications. <https://www.leru.org/files/Towards-a-Research-Integrity-Culture-at-Universities-full-paper.pdf>

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering integrity in research*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/21896>

Resnik, D.B. (2020). *What is ethics in research and why is it important?* <https://www.niehs.nih.gov/research/resources/bioethics/whatis>

Šćepanović, R., Labib, K., Buljan, I. et al. (2021). 'Practices for research integrity promotion in research performing organisations and research funding organisations: a scoping review'. *Science and engineering ethics*. 27(4). <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00281-1>

Science Europe. (2016). *Research Integrity Practices in Science Europe Member Organisations*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5060197>

Rječnik pojmova

Istraživački integritet

Nedolično ponašanje u istraživanju

Odgovorno istraživanje

Često postavljana pitanja

Koje obaveze kao član znanstvene/istraživačke zajednice imam u pogledu istraživačkog integriteta?

Ima li moja ustanova/osnivač/izdavač politiku o istraživačkom integritetu, nedoličnom ponašanju u istraživanju i/ili odgovornom istraživanju?

Kada i kako trebam prijaviti moguće nedolično ponašanje u istraživanju?

Kako mogu upravljati sukobima interesa?

Utječu li izvori financiranja na uredničke odluke?

Ključne riječi

istraživački podaci; istraživački integritet; otvoreni pristup; otvorena znanost; transparentnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Softver i interoperabilnost

Sažetak

U znanstvenom izdavaštvu idealna internetska izdavačka infrastruktura trebala bi podržavati radne tijekove od prijave radova, njegovog recenziranja, kao i prikaza sadržaja. Iako je izgradnja potpuno profesionalne platforme izazov, institucijski izdavači i pružatelji usluga mogu koristiti brojne besplatne programske pakete otvorenog koda koji omogućavaju funkcionalnosti i uspostavu interoperabilnog mjesta izdavanja.

Tekst

U znanstvenom izdavaštvu idealna internetska izdavačka infrastruktura trebala bi podržavati radne tijekove od prijave radova, kroz recenziranje, do prikaza sadržaja. Takva platforma olakšava izdavačima rukovanje dokumentacijom - rukopisima, recenzijama i korespondencijom - te arhiviranje onoga što treba sačuvati, sprječavajući gubitak podataka i dokumentacije u

slučaju većih promjena u uredničkom timu. Također omogućuje prikaz informacija o izdavaču i njihovim objavljenim rezultatima, kao i postavljanje svakog članka ili poglavlja na namjenskoj odredišnoj stranici te omogućuje jednostavno i jednostavno pretraživanje i navigaciju između članaka ili poglavlja i njihovih izvornih publikacija (časopisa ili knjiga) putem sadržaja, izbornika i poveznica.

Uz prikazivanje sadržaja za čitatelje, izdavačka platforma trebala bi moći prikazati metapodatke koji opisuju publikacije i njihove podjedinice u skladu sa široko prihvaćenim shemama metapodataka (npr. [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#) za časopise/[ONIX](#), [MARC](#) za knjige itd.), putem standardnih protokola za razmjenu metapodataka ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), [HTTPS](#) itd.), tako da opće tražilice (npr. Google, Google Scholar) i znanstveni agregatori (npr. [OpenAIRE](#), [CORE](#), [BASE](#)) mogu pristupiti, obraditi i širiti njihove metapodatke. Platforme za objavljivanje također bi trebale podržavati masovni izvoz metapodataka (kroz CSV datoteke, [ONIX XML feed-ove](#) ili u bilo kojem drugom utvrđenom formatu) i pružati zapise metapodataka knjižnicama (npr. [MARC](#)).

Izgradnja potpuno nove profesionalne izdavačke platforme koja ima sve ove funkcionalnosti može se činiti nedostižnim ciljem. Međutim, zahvaljujući dostupnosti besplatnih rješenja otvorenog koda (Free and Open-Source Software, FOSS), kao što su [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) za časopise (Lutz i sur., 2023) i [Open Monograph Press](#), [PubPub](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#) itd. za knjige (Adema i sur., 2022), institucijski izdavači i pružatelji usluga mogu uspostaviti potpuno funkcionalne izdavačke platforme koje im omogućuju radne procese uređivanja i objavljivanja prema visokim profesionalnim standardima i najboljim praksama (Baker, 2020). Spomenuta rješenja ne samo da nude gotove funkcionalnosti koje se mogu prilično lako obogatiti besplatnim dodacima, već ih dizajniraju i održavaju i neprofitne organizacije i zajednice koje nastoje pružiti dovoljnu dokumentaciju i podržati razmjenu znanja kroz rasprave na forumu. Imajući to na umu, institucijski izdavači i pružatelji usluga trebali bi doprinosti naporima zajednice kad god je to moguće, dijeljenjem koda svih novih dodataka koje su eventualno razvili.

Za podršku dijamantnom otvorenom pristupu, u nekim se zemljama "dijeljena infrastruktura" temelji na slobodnom i otvorenom softveru, održava na nacionalnoj razini i nudi institucijskim izdavačima besplatno na osnovi "softvera kao usluge" (npr. [Hrčak](#) u Hrvatskoj, [ePublishing EKT](#) u Grčkoj, [Openjournals.nl](#) u Nizozemskoj, [PubIN](#) u Portugalu, [Recyt](#) u Španjolskoj, [Online Scholarly Journals](#) u Finskoj itd.).

Platforma za objavljivanje trebala bi biti u skladu s postojećim standardima interoperabilnosti ([OpenAIRE Guidelines](#), [KBART](#), [COUNTER](#)), smjernicama za pristupačnost (npr. [W3C Smjernice za pristupačnost web sadržaja](#), [WCAG](#)) i načelima otvorene znanosti te ju treba redovito ažurirati i sigurnosno kopirati. Izdavači bi trebali nastojati koristiti besplatni softver otvorenog koda, što je više moguće u svojim uredničkim i izdavačkim radnim tijekovima (Maxwell i sur., 2019). Tehnička interoperabilnost trebala bi biti podržana odgovarajućim politikama koje omogućuju distribuciju metapodataka u okviru licencije "Creative Commons CC0 Public Domain Dedication" i rudarenje teksta i podataka (automatsko preuzimanje, ekstrakcija i indeksiranje cjelovitih tekstova i povezanih metapodataka).

Povezani članci u Skupu alata

Metapodaci

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Prakse otvorene znanosti

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek

Literatura

Adema, J., Bowie, S., Mars, M., & Steiner, T. (2022). *Books contain multitudes: exploring experimental publishing (2022 update)*(2.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6545475>

Baker, S. 2020. 'Assessing open source journal management software'. *Journal of electronic publishing* 23(1). <https://doi.org/10.3998/3336451.0023.101>.

BASE. <https://www.base-search.net/>

CORE. <https://core.ac.uk/>

Crossref. (n.d). *Required, Recommended, and Optional metadata*. <https://www.crossref.org/documentation/schema-library/required-recommended-elements/#002>

DataCite. (n.d.). *DataCite Metadata Schema*. <https://schema.datacite.org/>

Dublin Core Metadata Initiative (n.d.). *Dublin Core*. <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/>

EDiTEUR (n.d.). ONIX. <https://www.editeur.org/83/Overview/>

ePublishing EKT. <https://epublishing.ekt.gr/>

HRCAK. <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/index/index>

Janeway. <https://janeway.systems/>

Kotahi. <https://kotahi.community/>

Lutz, J. F., Sondervan, J., Edig, X. van, Freeman, A., Kramer, B., & Rosenkrantz, C. H. (2023). *Knowledge Exchange analysis report on alternative publishing platforms*. <https://doi.org/10.21428/996e2e37.0eafc1a8>

Maxwell, J.W., Hanson, E., Desai, L., Tiampo, C., O'Donnell, K., Ketheeswaran, A., Sun, M., Walter, E., & Michelle, E. (2019). *Mind the gap: a landscape analysis of open source publishing tools and platforms*. <https://doi.org/10.21428/6bc8b38c.2e2f6c3f>.

NISO. (n.d.) *Journal Article Tag Suite (JATS XML)*. <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

NISO. (n.d.). *Knowledge Bases And Related Tools*. <https://www.niso.org/standards-committees/kbart>

Online Scholarly Journals. <https://pro.tsv.fi/tisci/index.php?lang=en>

OpenAIRE (n.d.). *Aggregation and content provision workflows*.
<https://www.openaire.eu/aggregation-and-content-provision-workflows>

OpenAIRE. (n.d.) *Guidelines*. <https://guidelines.openaire.eu/en/latest/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting*.
<https://www.openarchives.org/pmh/>

Openjournals.nl. <http://Openjournals.nl>

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Open Monograph Press (OMP). <https://pkp.sfu.ca/software/omp/>

Project COUNTER. (2021). *COUNTER Code of Practice Release 5.0.2*.
<https://cop5.projectcounter.org/en/5.0.2/>

Pub IN. <https://www.pubin.pt/>

PubPub. <https://www.pubpub.org/>

Pubsweet. <https://pubsweet.coko.foundation/>

Recyt. <https://recyt.fecyt.es/>

World Wide Web Consortium. (2023) *Web Content Accessibility Guidelines*.
<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

Wikipedia (n.d.) *Rest (representational state transfer)*. <https://en.wikipedia.org/wiki/REST>

Preporuke za daljnje čitanje

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). *CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles* (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). *OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Rječnik pojmova

Format datoteke

Slobodni softver i softver otvorenog koda

Interoperabilnost

Metapodaci

Često postavljana pitanja

Koje su osnovne funkcionalnosti koje bi izdavačka infrastruktura trebala imati [podržavaju li izdavačke infrastrukture radne procese uređivanja i grafičke pripreme]?

Kako mogu dodijeliti trajne identifikatore objavljenom sadržaju?
Koji su uobičajeni formati metapodataka koji se koriste za izvoz metapodataka publikacije?
Koji su standardni protokoli za preuzimanje metapodataka iz izdavačke infrastrukture?
Koje su glavne izdavačke infrastrukture otvorenog koda?
Koje su najbolje prakse za dokumentiranje i očuvanje sadržaja i metapodataka tijekom vremena?
Koje su glavne usluge koje podržavaju očuvanje sadržaja?

Ključne riječi

indeksiranje; istraživački podaci; istraživački integritet; metapodaci; otvorena znanost; pristupačnost; slobodni softver otvorenog koda; transparentnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Metapodaci

Sažetak

Metapodaci su ključni za otkrivanje i diseminaciju objavljenih rezultata. Kako bi osigurali da će njihov sadržaj indeksirati tražilice, agregatori i drugi servisi te da će doći do ciljane publike, izdavači i pružatelji usluga trebali bi slijediti skup standarda i smjernica kojima se određuju način strukturiranja, upravljanja i distribucije metapodataka.

Tekst

U kontekstu znanstvenog izdavaštva u otvorenom pristupu, metapodaci su digitalni podaci koji opisuju objavljene rezultate (članke, knjige, časopise itd.). Metapodaci su obično strukturirani prema modelu metapodataka koji se oslanja na standard metapodataka. Time se osigurava da su pružene informacije značajne i za ljude i za strojeve i dovoljne za nedvosmislenu identifikaciju objavljenih rezultata (Avanço, 2023a; 2023b).

Najčešći metapodaci za objavljene rezultate uključuju:

- Naslov(e) (članaka/priloga i izvorne publikacije).
- Puna imena i institucijske pripadnosti autora.
- Sažetke.
- Ključne riječi (kontrolirane ili slobodni tekst).
- Naziv izdavača.
- Datum objavljivanja.
- Međunarodne standardne brojeve (ISSN, eISSN, ISBN, ISMN itd.)
- Trajne identifikatore za publikacije ([DOI](#)), autore i suradnike ([ORCID](#)), institucijsku pripadnost autora ([ROR](#)), organizacije koje osiguravaju financiranje ([ROR](#)), kao i druge relevantne trajne identifikatore.

Metapodaci također mogu uključivati uloge autora (npr. u skladu s CRediT taksonomijom), informacije o financiranju (npr. ime financijera i identifikator sredstava potpore), informacije o autorskom pravu i licenciranju, izjave o sukobu interesa i bibliografske reference. U slučaju članaka u časopisima ili poglavlja u knjigama, metapodaci mogu uključivati informacije o godištu ili sveščiću i paginaciji.

Standardni brojevi i trajni identifikatori (Persistent Identifier, PID) za publikacije posebno su korisni u identifikaciji objavljenih rezultata jer su registrirani u nadziranim registrima, zajedno s drugim metapodacima koji opisuju publikaciju. Zahvaljujući tome moguće je dohvatiti druge relevantne metapodatke na temelju standardnih brojeva ili trajnih identifikatora. Na primjer, ako je DOI poznat, bit će moguće preuzeti podatak o vrsti publikacije, njezin naslov, izdavača i datum objavljivanja, ISSN i naslov časopisa, ako se radi o članku u časopisu itd.

Prilikom prikazivanja metapodataka na mrežnim platformama za objavljivanje, izdavači bi trebali olakšati korisnicima pronalaženje relevantnih informacija o određenom objavljenom rezultatu (npr. članku u časopisu) na jednoj stranici, bez potrebe da ih traže drugdje. Da bi se to postiglo, slijedeći preporuke općih tražilica, kao što su Googleove preporuke, svaka objavljena jedinica (članak, poglavlje, knjiga itd.) trebala bi imati namjensku odredišnu stranicu (s jedinstvenim URL-om) koja prikazuje gore navedene metapodatke i poveznicu do cjelovitog teksta.

Uz stavljanje na raspolaganje ovih informacijama ljudskim korisnicima, izdavači bi trebali osigurati da one budu dostupne i raznim tražilicama i agregatorima, što može povećati vidljivost i upotrebu objavljenog sadržaja. Tražilice i agregatori zahtijevaju da metapodaci budu dostupni u određenom formatu (npr. XML, JSON, HTML, CSV) putem odgovarajućeg protokola za razmjenu metapodataka ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS itd.). Nadalje, strojno čitljivi metapodaci također su relevantni za ljudske korisnike koji ih žele izvesti radi analize ili ih uvesti u alate za upravljanje referencama.

Metapodaci bi također trebali biti uključeni u cjeloviti tekst u ljudski i strojno čitljivim formatima (npr. ugrađeni u PDF ili [JATS XML](#)).

Postavljanje strojno čitljivih metapodataka zahtijeva tehničku stručnost, ali, srećom, izdavači ne moraju raditi sve ispočetka jer su dostupna besplatna softverska rješenja otvorenog koda. Platforme poput [Open Journal Systems](#) ili [Janeway](#) dolaze s gotovim rješenjima za prikazivanje metapodataka na odredišnim stranicama za ljude i njihovo izlaganje strojevima u nekoliko formata. Za knjige sličan pristup implementira sustav upravljanja metapodacima otvorenog koda, kojeg razvija zajednica korisnika, [Thoth Open Metadata](#).

Osim osiguravanja tehničkih zahtjeva za dijeljenje metapodataka, izdavači bi također trebali omogućiti neometan protok metapodataka objavljivanjem u javnoj domeni (npr. korištenjem licencije Creative Commons CC0 Public Domain Dedication). Na taj način omogućuju različitim agregatorima pobiranje i diseminaciju svojih metapodataka bez potrebe za traženjem dopuštenja ili rješavanjem kompliciranih problema licenciranja. Metapodaci u javnoj domeni igraju ključnu ulogu u izgradnji nekomercijalnih platformi za otkrivanje (npr. [OpenAIRE Explore](#), [GoTriple](#), [OpenAlex](#)) i citatnih indeksa (Peroni & Shotton, 2020). To je još jedan razlog zašto bi

izdavači uvijek trebali pohranjivati potpune metapodatke o publikacijama, uključujući bibliografske reference, kod agencije za registraciju (npr. [CrossRef](#), [DataCite](#)) u skladu s preporukama Inicijative za otvorene citate ([Initiative for Open Citations, I4OC](#)) i Inicijative za otvorene sažetke ([Initiative for Open Abstracts, I4OA](#)).

Povezani članci u Skupu alata

Softver i interoperabilnost

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Prakse otvorene znanosti

Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Formati metapodataka i njihov izvoz, identifikatori, CRediT oznake, bibliografske reference, JATS XML ili ekvivalentni formati

Literatura

Avanço, K. (2023a). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 1: introduction to metadata'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/499>

Avanço, K. (2023b). 'What is metadata for publication and how is it used? Part 2: metadata standards'. *Billet. The Road to FAIR* (blog). <https://roadtofair.hypotheses.org/696>

Crossref Metadata Search. <https://search.crossref.org/>

Datacite. <https://schema.datacite.org/>

DOI Foundation. *Digital Object Identifier (DOI)*. <https://www.doi.org/>

GoTriple. <https://www.gotriple.eu/>

Initiative for Open Citations (I4OC). <https://i4oc.org/>

Initiative for Open Abstracts (I4OA). <https://i4oa.org/>

Janeway. <https://janeway.systems/>

NISO. (n.d.). *Contributor Roles Taxonomy (CRediT)*. <https://credit.niso.org/>

NISO. (n.d.) *Journal Article Tag Suite (JATS XML)*. <https://jats.nlm.nih.gov/index.html>

OpenAlex. <https://openalex.org/>

OpenAIRE explore. <https://explore.openaire.eu/>

Open Archives Initiative. (n.d.). *Protocol for Metadata Harvesting*. <https://www.openarchives.org/pmh/>

Open Journal Systems (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

ORCID. <https://orcid.org/>

Peroni, S., & David S. (2020). 'OpenCitations, an infrastructure organization for open scholarship'. *Quantitative Science Studies* 1(1): 428–44. https://doi.org/10.1162/qss_a_00023

Research Organization Registry (ROR). <https://ror.org/>

Thoth Open Metadata. <https://thoth.pub>

Preporuke za daljnje čitanje

Edmunds, J. (2023). *Metadata and Libraries*. <https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2023/11/16/open-metadata-and-libraries/>

van Gerven Oei, V. W. J. (2020). *Open metadata in Thoth*. <https://doi.org/10.21428/785a6451.eb0d86e8>

Rječnik pojmova

Format datoteke

Interoperabilnost

Metapodaci

Protokol za razmjenu metapodataka

Metadatkovni standard

Često postavljana pitanja

Koje su osnovne funkcionalnosti koje bi izdavačka infrastruktura trebala imati [podržavaju li izdavačke infrastrukture radne procese uređivanja i grafičke pripreme]?

Kako mogu dodijeliti trajne identifikatore objavljenom sadržaju?

Koji su uobičajeni formati metapodataka koji se koriste za izvoz metapodataka publikacije?

Koji su standardni protokoli za preuzimanje metapodataka iz izdavačke infrastrukture?

Koje su najbolje prakse za dokumentiranje i očuvanje sadržaja i metapodataka tijekom vremena?

Ključne riječi

formati metapodataka i datoteka; indeksiranje; interoperabilnost; metapodaci; trajni identifikatori

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Sažetak

Digitalno očuvanje omogućuje nesmetan pristup sadržaju u slučaju da postane nedostupan na platformi izdavača. Budući da je to veliki izazov u neprofitnom izdavaštvu s otvorenim pristupom, pokrenuto je nekoliko inicijativa koje vodi zajednica kako bi se podržali izdavači. Kako bi se

olakšalo očuvanje, interoperabilnost i pristupačnost, izdavači bi se trebali oslanjati na otvorene standarde pri odabiru formata datoteka.

Tekst

U preddigitalnom dobu očuvanje publikacija bilo je osigurano putem knjižnica: obveznim primjerkom ili distribucijom fizičkih primjeraka mnogim knjižnicama. Slični se pristupi koriste i u digitalnom dobu: obvezni primjerak proširen je na digitalne publikacije, dok se usluge digitalnog očuvanja oslanjaju na primjerke sačuvane na distribuiranoj mreži poslužitelja, na što ukazuju nazivi dviju široko korištenih usluga: Lots of Copies Keep Stuff Safe ([LOCKSS](#)) i [CLOCKSS](#) (Controlled LOCKSS). LOCKSS i CLOCKSS, kao i još jedna značajna usluga, [Portico](#), takozvani su 'tamni arhivi', sigurnosne baze podataka digitalno stvorenih ili digitaliziranih sadržaja, smještene na više sigurnih poslužitelja, koje čuvaju autentičnu izvornu verziju sadržaja. U slučaju da sadržaj postane nedostupan na platformi izdavača, ove usluge očuvanja mogu ga isporučiti korisnicima, osiguravajući nesmetan pristup (Digital Preservation Coalition, 2015; Shah & Gul, 2019).

Iako bi očuvanje trebalo imati visok prioritet u znanstvenom izdavaštvu, još uvijek postoje mnogi izdavači koji ne uspijevaju osigurati digitalno očuvanje svojih izdanja (Laakso, Matthias i Jahn 2021). Jedan od razloga za to su i troškovi usluge. Nekoliko nedavnih inicijativa pruža podršku izdavačima otvorenog pristupa, koji su posebno ranjivi kada je riječ o digitalnom očuvanju: [PKP Preservation Network](#) (Sprout & Jordan, 2018) nudi podršku izdavačima koji koriste softver [Open Journal Systems](#), projekt [JASPER \(JournAIS are Preserved forever\)](#) usredotočuje se na časopise u dijamantnom otvorenom pristupu indeksirane u [Directory of Open Access Journals](#), a [Thoth Archiving Network](#) je inicijativa zajednice koja želi pomoći malim i znanstvenim izdavačima knjiga (Cole, Cole, Nes i Steiner, 2023).

Jedna od funkcionalnosti usluga digitalnog očuvanja jest da mogu osigurati pretvorbu formata, u slučaju da formati datoteka koje koristi izdavač zastare. To je jedan od razloga zašto bi izdavači trebali koristiti otvorene i dobro dokumentirane formate datoteka sa solidnom bazom korisnika, za koje postoji veća vjerojatnost da će dobiti podršku za migraciju u slučaju zastarjelosti.

Većina publikacija i dalje je dostupna u grafički uređenom PDF formatu. Međutim, to nije prikladno za čitanje na malim ekranima, niti je optimalno za pretraživanje i rudarenje teksta i podataka. Označavanje cjelovitog tekstualnog sadržaja u XML JATS ili ekvivalentnom formatu (npr. TEI) značajno poboljšava strojnu čitljivost i interoperabilnost. Pružanje sadržaja u više digitalnih formata (PDF, HTML, XML, ePub itd.) poboljšava korisničko iskustvo i upotrebljivost sadržaja na različitim uređajima i preglednicima.

Fontovi koji se koriste na izdavačkoj platformi i u cijelom tekstu trebaju podržavati Unicode i biti otvorenog koda, prikladni za korištenje na više platformi i dostupni. Slike bi trebale biti u visokoj rezoluciji, popraćene opisnim natpisima, dok tablice trebaju biti dobro konstruirane, označene i jednostavne za čitanje i tumačenje. Poveznice na podatke, kôd i drugi rezultati istraživanja na kojima se publikacija temelji i dostupni su u vanjskim repozitorijima trebaju biti navedeni i na odredišnim stranicama rezultata i u cijelom tekstu.

Strojno čitljivi metapodaci izloženi protokolima za razmjenu metapodataka i na određanim stranicama rezultata trebali bi biti dostupni u široko korištenim formatima koji su također prikladni za digitalno očuvanje (npr. XML, CSV).

Povezani članci u Skupu alata

Softver i interoperabilnost

Metapodaci

Prakse otvorene znanosti

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek

Literatura

CLOCKSS (Controlled LOCKSS). <https://clockss.org/>

Cole, G., Barnes, M., & Steiner, T. (2023). 'Toth archiving network: supporting small and Scholar-Led Publishers with repository-led preservation of OA books'. *Septentrio Conference Series* (1). <https://doi.org/10.7557/5.7140>

Digital Preservation Coalition (2015). 'E-Journals'. In: *Digital Preservation Handbook*, 2nd Edition. <https://www.dpconline.org/handbook/content-specific-preservation/e-journals>.

DOAJ. <https://doaj.org/>

DOAJ. (2024). *Project JASPER*. <https://doaj.org/preservation/>

Laakso, M., Matthias, L., & Jahn, N. (2021). 'Open is not forever: a study of vanished open access journals'. *Journal of the Association for Information Science and Technology* 72(9): 1099-1112. <https://doi.org/10.1002/asi.24460>.

Open Journals System (OJS). <https://pkp.sfu.ca/software/ojs/>

Portico. <https://www.portico.org/>

PKP. (n.d.) PKP Preservation Network. <https://docs.pkp.sfu.ca/pkp-pn/en/>

Shah, U.U., & Gul, S. (2019). 'LOCKSS, CLOCKSS and PORTICO: a look into digital preservation policies'. *Library philosophy and practice*. 2481. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/2481>.

Sprout, B., & Jordan, M.. (2018). 'Distributed digital preservation: preserving Open Journal Systems content in the PKP PN'. *Digital library perspectives*. 34(4): 246-61. <https://doi.org/10.1108/DLP-11-2017-0043>. A postprint is available in OA: <http://hdl.handle.net/2429/70055>

Lots Of Copies Keep Stuff Safe (LOCKSS). <https://www.lockss.org/>

Preporuke za daljnje čitanje

Armengou, C., Edig, X. van ., Laakso, M., & Umerle, T. (2023). CRAFT-OA Deliverable 3.1 report on standards for best publishing practices and basic technical requirements in the light of FAIR principles (Draft). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8112662>

Barnes, M., Cole, G., Fry, J., Gatti, R., & Higman, R. (2023). 'Good, Better, Best': practices in archiving and preserving open access monographs (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7876048>

Barthonnat, C., Blotière, E., Gingold, A., Mas, F.-X., Stanić, N., Pierno, A., Szulińska, A., Armando, L., Pochet, B., de Santis, L., MacGregor, J., Pozzo, R., & Pogačnik, A. (2021). OPERAS SIG on Tools for Open Scholarly Communication: White Paper 2021. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5654319>

Rječnik pojmova

Format datoteke

Metapodaci

Protokol za razmjenu metapodataka

Često postavljana pitanja

Koje su najbolje prakse za dokumentiranje i očuvanje sadržaja i metapodataka tijekom vremena?

Ključne riječi

formati metapodataka i datoteka; indeksiranje; interoperabilnost; metapodaci; pristupačnost; trajno očuvanje

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek

Sažetak

Promišljene strategije za povećanje vidljivosti mogu pomoći da se objavljeni sadržaj diseminira što je moguće šire. To uključuje tradicionalne marketinške aktivnosti izdavača, ujedno podržane korištenjem društvenih medija i drugim komunikacijskim aktivnostima autora, na više jezika. Tehnički aspekti kao što su indeksiranje, optimizacija tražilice i korištenje dobrih metapodataka mogu doprinijeti osiguravanju da sadržaj dopre do ciljane publike.

Tekst

Potpuni potencijal otvorenog pristupa ostvaruje se kada je sadržaj diseminiran najšire moguće znanstvenoj zajednici i društvu u cjelini. To se, primjerice, odnosi na komunikaciju i marketing

samog sadržaja putem širokog raspona kanala, kao i na maksimiziranje tehničkih aspekata metapodataka i optimizacije tražilica.

E-bilteni, blogovi, izravna e-pošta, mailing liste, upozorenja o novom sadržaju, obavijesti i RSS/Atom feedovi korisni su mehanizmi za objavljivanje informacija. Marketing je ključan za osiguravanje da publikacije vidi ciljana publika i da su aktivnosti usklađene sa strateškim i operativnim ciljevima više razine (Schilan i sur., 2021; Open Book Collective, 2023a).

Aktivno korištenje i redovito ažuriranje društvenih medija ili socijalno umrežavanje također može pomoći da se dopre do znanstvene zajednice i društva. Zajedno s korištenjem tradicionalnih i suvremenih metoda diseminacije, to može poboljšati komunikaciju s mnogo širom publikom. Međutim, važno je da izdavači osiguraju da informacije koje se nalaze na web-mjestima budu ažurne da bi se izbjeglo krivo tumačenje i dezinformacije te da su sve aktivnosti izravnog marketinga točno usmjerene i odgovorno provedene, posebno kada se traži sadržaj i kontaktiraju potencijalni autori.

Vidljivost samih publikacija može se maksimizirati u tražilicama i agregatorima korištenjem tehnika optimizacije tražilice (Jisc, 2021), kao što je pružanje strukturiranih metapodataka i XML karti web-mjesta, implementacija protokola za razmjenu metapodataka (npr. OAI-PMH) ili omogućavanje API-ja. Važno je osigurati da su dobri metapodaci postavljeni od samog početka (PKP, n.d.).

Usluge otkrivanja, baze podataka agregatora, baze podataka za apstrahiranje i indeksiranje te indeksi citata mogu pomoći u vidljivosti sadržaja, posebno kada se radi o specifičnim uslugama relevantnim za ciljanu publiku (OAPEN, 2022; Open Book Collective, 2023b). Indeks časopisa je zbirka naslova časopisa, kategoriziranih prema znanstvenom području, temi, vrsti publikacije ili drugim značajkama. Indeksiranje može igrati ključnu ulogu u poboljšanju otkrivanja članaka u časopisima. Međutim, uočena su ograničenja u korištenju mjernih podataka časopisa (Nobes i sur. 2023; Foxall i sur. 2023). Također je korisno izravno potaknuti autore da objavljeni sadržaj učine dostupnim u otvorenim repozitorijima i uslugama dijeljenja da bi se povećala njegova vidljivost.

Izjave o utjecaju ili jednostavni (višejezični) sažeci mogu približiti sadržaj znanstvenih publikacija široj publici kada se dodaju uz objavljeni sadržaj. Također se preporuča osigurati prijevode publikacija potencijalno zanimljivih neznanstvenoj publici na lokalni jezik ili barem sažeti njihove rezultate u objavama na blogovima, društvenim mrežama i slično.

Recenzije nakon objavljivanja ili online komentari mogu dodatno povećati interes šire publike za sadržaj. Organiziranje događaja poput promocije knjiga, novog časopisa, lansiranja novog broja časopisa ili rada s medijima (primjerice izdavanjem priopćenja za javnost) može pomoći da se dosegne širi sektor društva.

Konačno, metrički pokazatelji važan su izvor informacija o korištenju sadržaja. Može se upotrijebiti sveobuhvatan niz pokazatelja od metrike na razini članka/poglavlja (kao što su posjeti, pregledi, preuzimanja, citati), do altmetričkih pokazatelja i mjerenja ili geografske rasprostranjenosti posjetitelja. Analitički softver i metode mogu se koristiti za generiranje i

prikupljanje mjernih podataka. Dobri primjeri su Matomo i Plausible koji su otvorenog koda i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (*General Data Protection Regulation, GDPR*).

Povezani članci u Skupu alata

Softver i interoperabilnost

Metapodaci

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Marketing, komunikacija i vidljivost

Literatura

Foxall, K., Nobes, A., Lujano, I. (2023) *Open Access Journals Toolkit: Journal and article indexing*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-indexing>

Jisc. (2021). *New university press toolkit: marketing*. <https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit>

Nobes, A., Byers, A.. (2023a). *Open Access Journals Toolkit: Building and maintaining a profile* <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/building-and-maintaining-a-profile>

OAPEN. (2022). *Open Access Books Toolkit: Dissemination and discoverability*. <https://www.oabooks-toolkit.org/lifecycle/4016750-dissemination-marketing/article/6733432-dissemination-and-discoverability>

Open Books Collective. (2023a). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 14 marketing*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/14-marketing>

Open Books Collective. (2023b). *Toolkit for small and Scholar-Led open access publishers: 12 dissemination and discovery*. <https://toolkit.openbookcollective.org/books/12-dissemination-and-discoverability>

Patterson, W., Byers, A.. (2023). *Open Access Journals Toolkit: Journal and article-level metrics*. <https://www.oajournals-toolkit.org/indexing/journal-and-article-level-metrics>

PKP. (n.d.). *Better practices in journal metadata*. <https://docs.pkp.sfu.ca/metadata-practices/en/>

Schilhan, L., Kaier, C., & Lackner, K. (2021). 'Increasing visibility and discoverability of scholarly publications with academic search engine optimization', *Insights: the UKSG journal*, 34(1): 6. <https://doi.org/10.1629/uksg.534>

Preporuke za daljnje čitanje

COPE, DOAJ, OASPA, WAME. (2022). *Principles of transparency and best practice in scholarly publishing*. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12>

Betz, S. et al. (n.d.). *Introduction: getting found, staying found, increasing impact: enhancing readership and preserving content for OJS Journals*. Second Edition. <https://docs.pkp.sfu.ca/getting-found-staying-found/en/>

Smith, I., Nyahodza, L., Murray, S., & van Heerden, L. (2022). *Webinar: OA journal indexing, other publishing platforms / Indexation de revues, autres plateformes de publication*. <https://www.eifl.net/resources/webinar-oa-journal-indexing-other-publishing-platforms-indexation-de-revues-autres>

Rječnik pojmova

Metrički pokazatelji na razini članka

Indeksiranje

Metapodaci

Optimizacija za tražilice

Često postavljana pitanja

Što mogu učiniti kako bih povećao vidljivost svojih publikacija?

Što može pomoći u povećanju odjeka objavljenog sadržaja?

Koje metričke indikatore trebam poznavati?

Ključne riječi

Indeksiranje; interoperabilnost; metapodaci; vidljivost; višejezičnost;

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Sažetak

Povijesne prakse dovele su do diskriminacije u znanstvenom izdavaštvu nanoseći štetu kako pojedincima, tako i istraživanju i društvu šire. Dionici u ovoj djelatnosti mogu poduzeti korake za promicanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging*, EDIB), npr. postavljanjem ciljeva u postizanju rodne raznolikosti i praćenjem njihovog napretka, podupiranjem višejezičnosti i stvaranjem proizvoda dostupnih svima.

Tekst

Sve se više prepoznaje da su neke ustaljene prakse u znanstvenom izdavaštvu dovele do različitih vrsta diskriminacije, poput isključivanja određenih skupina iz uloga u procesu objavljivanja (le Roux, 2015). Na primjer, ženama se rukopisi mogu odbijati češće nego muškarcima ili mogu dobiti manje poziva da budu recenzentice ili urednice časopisa. Na sličan način isključeni mogu biti i pripadnici drugih skupina, poput govornika jezika koji nisu engleski, znanstvenici s invaliditetom,

znanstvenici različitih rasa i etničkih grupa ili oni iz zemalja u razvoju ili manje prestižnih institucija. Dodatno, učinci različitih vrsta nepovoljnog položaja mogu biti intersekcijski i kumulativni (Kozłowski i sur., 2022). Na primjer, znanstvenica koja se identificira kao crna, ne-anglofona žena s invaliditetom može biti višestruko marginalizirana.

Neka diskriminacija može proizaći iz implicitne ili nesvjesne pristranosti, ali posljedice su često svejedno štetne. Istraživači koji doživljavaju diskriminaciju vezanu uz objavljivanje mogu pretrpjeti neuspjeh u karijeri jer se smatra da su manje produktivni ili manje istaknuti od pripadnika privilegiranih skupina (Amano i sur., 2023). Međutim, posljedice ne završavaju ovdje. Mali broj različitih glasova može rezultirati time da znanstvenici iz privilegiranih skupina dominiraju znanstvenim raspravama i, kao posljedica toga, održavaju vlastite vrijednosti, dok istovremeno daju manje prostora različitim gledištima. Istraživanje u cjelini može trpjeti jer se određeni predmeti ili perspektive zanemaruju ili isključuju, dok bi društvene koristi mogle biti neravnomjerno raspoređene jer rezultati koje je proizvela ova relativno homogena istraživačka skupina možda neće biti jednako relevantni ili dostupni za sve populacije, regije i područja (Sugimoto i sur., 2019).

Kako bi uklonili diskriminaciju u znanstvenom izdavaštvu, izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu bi trebali provesti mjere za rješavanje različitih aspekata jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti, poput rodne raznolikosti, jezične raznolikosti i pristupačnosti.

- **Jednakost:** Uklanjati sistemske prepreke i pristranosti kako bi svi mogli imati jednake mogućnosti.
- **Raznolikost:** Osiguravati da su ljudi različitih spolova, rodova, sposobnosti, faza karijere, rasa, etničkih grupa, geografskih i institucijskih lokacija te jezičnog i kulturnog podrijetla zastupljeni u zajednici.
- **Uključenost:** Osiguravati da se sve pojedince vidi, čuje i uzme u obzir.
- **Pripadnost:** Tretirati svakog kao punopravnog člana zajednice i pomagati mu da napreduje.

Različiti sudionici u ekosustavu znanstvenog izdavaštva, uključujući autore, recenzente, urednike, članove uredničkog odbora, knjižničare i izdavače u području dijamantnog otvorenog pristupa, mogu doprinijeti. Primjeri radnji koje treba poduzeti uključuju usvajanje inkluzivnog jezika; razvoj i dijeljenje izjava o raznolikosti, akcijskih planova i politika za jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost; postavljanje ciljeva te procjenu i praćenje napretka u jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti; implementacija inkluzivnih i dostupnih web-stranica, sadržaja i metapodataka te promicanje višejezičnosti u znanstvenom izdavaštvu.

Davanje uputa za provedbu mjera jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti na razini cijele zajednice znanstvenog izdavaštva je izazovno jer se neka pitanja mogu razlikovati od mjesta do mjesta (npr. kulturno razumijevanje rase i etničke pripadnosti razlikuje se od zemlje do zemlje). Ipak, ovaj dio Skupa alata nastoji podići svijest o sveukupnoj važnosti bavljenja pitanjima jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti, potaknuti kritičko promišljanje o načinima poboljšanja kako na kolektivnoj razini, tako i unutar pojedinih organizacija te pružiti konkretne smjernice za početak rada.

Povezani članci u Skupu alata

Pristupačne/inkluzivne web-stranice, sadržaj i metapodaci

Rodna raznolikost

Višejezičnost

Vlasništvo i upravljanje

Prakse otvorene znanosti

Softver i interoperabilnost

Vidljivost, indeksiranje, komunikacija, marketing i odjek

Trajno očuvanje i formati sadržaja

Literatura

Amano, T., Ramírez-Castañeda, V., Berdejo-Espinola, V., Borokini, I., Chowdhury, S., Golivets, M., González-Trujillo, J.D., Montaño-Centellas, F., Paudel, K., White, R.L., & Veríssimo, D. (2023). 'The manifold costs of being a non-native English speaker in science'. *PLoS Biology* 21(7): e3002184. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002184>

Kozłowski, D., Larivière, V., Sugimoto, C.R., & Monroe-White, T. (2022). 'Intersectional inequalities in science'. *PNAS* 119(2): e2113067119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2113067119>

le Roux, E. (2015). 'Discrimination in scholarly publishing'. *Critical Arts* 29(6): 703-704. <https://doi.org/10.1080/02560046.2015.1151104>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Preporuke za daljnje čitanje

Academy of Social Sciences. (2021). *EDI and publishing*. <https://acss.org.uk/esrc-project-equality-diversity-inclusion/edi-publishing/>

Burns, J., Cronquist, M., Huang, J., Murphy, D., Rawson, K. J., Schaefer, B., Simons, J., Watson, B. M., & Williams, A. (2023). *Metadata best practices for trans and gender diverse resources* (2.5). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10076876>

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communications (C4DISC). (n.d.). *Toolkits for equity*. <https://c4disc.pubpub.org/toolkits-for-equity>

Global Indigenous Data Alliance. (2018). *CARE Principles of Indigenous Data Governance*. <https://www.gida-global.org/care>

Office of Scholarly Communication, University of California. (2023). *Diversity, equity, and inclusion in scholarly communication*. <https://osc.universityofcalifornia.edu/scholarly-publishing/diversity-equity-and-inclusion-in-scholarly-communication/>

Royal Society of Chemistry. (2024). *Joint commitment for action on inclusion and diversity in publishing*. <https://www.rsc.org/policy-evidence-campaigns/inclusion-diversity/joint-commitment-for-action-inclusion-and-diversity-in-publishing/>

Ruckstuhl, K. (2022). 'Trust in scholarly communications and infrastructure: indigenous data sovereignty'. *Frontiers in research metrics and analytics*, 6. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.752336>

The University of British Columbia, Program for Open Scholarship and Education. (2023). *Traditional knowledge*. <https://pose.open.ubc.ca/open-access/author-rights/traditional-knowledge/>

University of Florida. (n.d.). *Promoting diverse, equitable, and inclusive publishing practices*. <https://ufl.pb.unizin.org/deipublishing/chapter/collaborate-globally/>

Rječnik pojmova

Pristupačnost

Politika o pristupačnosti

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Rodna raznolikost

Višejezičnost

Često postavljana pitanja

Što jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost znače u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste pristranosti mogu pojaviti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje su neke od posljedica pristranosti u znanstvenom izdavaštvu?

Tko je odgovoran za osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste akcija mogu poduzeti za poboljšanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Ključne riječi

jednakost; pristupačnost; raznolikost; uključenost; višejezičnost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Rodna raznolikost

Sažetak

U znanstvenom izdavaštvu muškarci su pretjerano zastupljeni kao subjekti istraživanja, autori, recenzenti, urednici i rukovoditelji. Koraci za povećanje rodne raznolikosti mogu uključivati aktivno regrutiranje više žena i rodnih manjina među recenzente, urednike i rukovoditelje

izdavača, usvajanje politika za podršku izvještavanju o spolu i dvostruko ili trostruko anonimnom recenzijskom postupku te pružanje smjernica za smanjenje nesvjesne pristranosti.

Tekst

U znanstvenom izdavaštvu rodna raznolikost shvaća se kao pravedna ili ravnopravna zastupljenost ljudi različitih spolova (uključujući muškarce, žene, ne-binarne pojedince i druge) u različitim ulogama. To je relevantno za više aspekata znanstvenog izdavaštva, a nedostatak rodne raznolikosti može imati posljedice za pojedince, kao i za istraživanje i društvo šire. Iako novija literatura izvještava o utjecaju rodnih razlika na žene, manje je podataka dostupno o drugim skupinama (npr. ne-binarnim pojedincima) možda iz razloga što se takvi podaci nisu prikupljali, ili zato što možda pojedinci ne žele otkriti svoj spol, te se mora poštovati njihovo pravo na privatnost.

Problemi koji proizlaze iz nedostatka rodne raznolikosti u istraživanju mogu započeti rano. Na primjer, ako postoji neadekvatna zastupljenost spolova u uzorku studije, rezultati bi mogli biti manje korisni u cjelini, dok bi odsustvo izvještavanja o spolu moglo ometati provođenje istraživanja u praksu (npr. za zdravstvo). Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu pomoći provedbom politika koje zahtijevaju izvještavanje o spolu u časopisima (Sugimoto i sur., 2019).

Stupanj i priroda rodne raznolikosti mogu se uvelike razlikovati od jednog znanstvenog područja do drugog (npr. više muškaraca objavljuje u inženjerstvu, a više žena u sestrinstvu). Ipak, u nizu znanstvenih područja i geografskih regija primijećeno je da su žene nedovoljno zastupljene kao autorice, posebno na prestižnim autorskim pozicijama kao što su prvi, posljednji ili autor zadužen za komunikaciju (Sebo & Schwarz, 2023). Štoviše, članci koje su napisale žene citiraju se rjeđe (Chatterjee & Werner, 2021). Postoje ohrabrujući znakovi da se rodni jaz za autorstvo i citate počinje smanjivati u nekim znanstvenim područjima (Nature Aging, 2022; Ioannidis i sur., 2023), ali još treba raditi na tome, a neka izvješća sugeriraju da je pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala zastoj navedenog (Squazzoni i sur., 2021). Djelomično, uočeni nedostatak produktivnosti i stručnosti žena rezultira njihovim manjim brojem u višim zvanjima i prestižnim pozicijama (npr. urednici časopisa). Jedan od razloga nedovoljne zastupljenosti žena autorica može biti taj što popisi recenzentata i urednički odbori također sadrže većinom muškarce koji mogu pokazati nesvjesnu pristranost prema ženama, što dovodi do veće stope odbacivanja rukopisa (Fox & Paine, 2019). Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu pomoći u prekidanju ovakvog ciklusa postavljanjem ciljeva raznolikosti za recenzente, urednike i uredničke odbore te praćenjem napretka prema njima.

Također, oni mogu usvojiti politike za ublažavanje utjecaja pristranosti, kao što je dvostruko anonimni recenzijski postupak (tj. gdje autori i recenzenti nisu poznati jedni drugima) ili trostruko anonimno pregledavanje (tj. gdje autori, recenzenti i urednici nisu poznati jedni drugima) (Kern-Goldberger, 2022). Neki drugi pristupi, poput otvorenih recenzija, mogu pomoći u promicanju pozitivnih aspekata poput transparentnosti, postoji rizik da bi nesvjesna pristranost i dalje mogla igrati ulogu i biti štetna za rodne manjine. Stoga se koristi otvorenih recenzija moraju pažljivo odmjeriti u odnosu na potencijal negativnih utjecaja na rodnu raznolikost (Helmer i sur., 2017). U konačnici, raznolik urednički odbor pomoći će izdavačima koji objavljuju u dijamantnom

otvorenom pristupu da stvore inkluzivnije procese recenziranja i objavljivanje sadržaja autora različitih profila.

Povezani članci u Skupu alata

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Rodna raznolikost

Literatura

Chatterjee, P., & Werner, R.M. (2021). 'Gender disparity in citations in high-impact journal articles'. *JAMA Network Open* 4(7):e2114509. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14509>

Editors. (2022). 'Closing the gender gap in authorship'. *Nature Aging* 2, 563. <https://doi.org/10.1038/s43587-022-00262-4>

Fox, C.W., & Paine, C.E.T. (2019). 'Gender differences in peer review outcomes and manuscript impact at six journals of ecology and evolution'. *Ecology and Evolution* 9(6): 3599-3619. <https://doi.org/10.1002/ece3.4993>

Helmer, M., Schottdorf, M., Neef, A., & Battaglia, D. (2017). 'Gender bias in scholarly peer review.' *eLife* 6:e21718. <https://doi.org/10.7554/eLife.21718>

Ioannidis, J.P.A., Boyack, K.W., Collins, T.A., & Baas, J. (2023). 'Gender imbalances among top-cited scientists across scientific disciplines over time through the analysis of nearly 5.8 million authors'. *PLoS Biology* 21(11): e3002385. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002385>

Kern-Goldberger, A.R., James, R., Berghella, V., & Miller, E.S. (2022). 'The impact of double-blind peer review on gender bias in scientific publishing: a systematic review'. *American Journal of Obstetrics and Gynecology* 227(1):43-50.e4. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.01.030>

Li, Y., & Zhao, Y. (2023). 'The gender gap in job status and career development of Chinese publishing practitioners'. *Publications* 11(1): 13. <https://doi.org/10.3390/publications11010013>

Morgan, R., Lundine, J., Irwin, B., & Grépin, K.A. (2019). 'Gendered geography: an analysis of authors in *The Lancet Global Health*'. *The Lancet Global Health* 7(12): e1619-e1620. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30342-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30342-0)

Sebo, P., & Schwarz, J. (2023). 'The level of the gender gap in academic publishing varies by country and region of affiliation: a cross-sectional study of articles published in general medical journals'. *PLoS ONE* 19(9): e0291837. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291837>

Squazzoni, F., Bravo, G., Grimaldo, F., García-Costa, D., Farjam, M., & Mehmani, B. (2021). 'Gender gap in journal submissions and peer review during the first wave of the COVID-19 pandemic. A study on 2329 Elsevier journals'. *PLoS ONE* 16(10): e0257919. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257919>

Sugimoto, C.R., Ahn, Y., Smith, E., Macaluso, B., & Larivière, V. (2019). 'Factors affecting sex-related reporting in medical research: a cross-disciplinary bibliometric analysis'. *The Lancet* 393(10171): 550-559. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(18\)32995-7](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(18)32995-7)

Preporuke za daljnje čitanje

COPE. (2021). *Diversifying editorial boards*. <https://publicationethics.org/news/diversifying-editorial-boards>

EASE. (2023). *The SAGER guidelines*. <https://ease.org.uk/communities/gender-policy-committee/the-sager-guidelines/>

Eve, K., Mehmani, B., & Wilson, K. (2021). *How to improve reviewer diversity: a toolkit for editors (part II)*. <https://www.elsevier.com/connect/how-to-improve-reviewer-diversity-a-toolkit-for-editors-part-ii>

Publishers Association. (2021). *Author diversity report and toolkit*. <https://www.publishers.org.uk/publications/author-diversity-report-and-toolkit/>

Sorenson M. (2023). 'Diversity in the publishing workplace: what can we do to make systematic changes at the top?' *Science editor*. 46:24-26. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4601-10>

Rječnik pojmova

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Rodna raznolikost

Često postavljana pitanja

Što jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost znače u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste pristranosti mogu pojaviti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje su neke od posljedica pristranosti u znanstvenom izdavaštvu?

Tko je odgovoran za osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste akcija mogu poduzeti za poboljšanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Ključne riječi

jednakost; raznolikost; uključenost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pristupačne/inkluzivne web-stranice, sadržaj i metapodaci

Sažetak

Pristupačnost osigurava osobama s invaliditetom pristup sadržaju, metapodacima i digitalnoj funkcionalnosti na web-stranicama i u digitalnim publikacijama, dok upotreba inkluzivnog jezika i slika pomaže osiguravanje različitim skupinama osjećaja poštovanja. Svijest o pristupačnosti i inkluziji prvi je korak koji omogućuje izdavačima koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu da naknadno razviju politike i radne tijekove koji poštuju relevantne propise i poboljšavaju korisničko iskustvo za sve.

Tekst

Pristupačnost odnosi se na dizajniranje proizvoda ili usluga kako bi se osiguralo da su i sadržaj i digitalna funkcionalnost dostupni svima, bez obzira na sposobnosti ili oštećenja. Pristupačni dizajni osigurava i izravan pristup (tj. bez pomoći) i neizravni pristup (tj. usklađen s pomoćnom tehnologijom kao što su čitači zaslona). U međuvremenu, inkluzija uključuje proaktivno stvaranje okruženja u kojem se ljudi osjećaju dobrodošli, poštovani i cijenjeni. Kada izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu ne uzmu u obzir pristupačnost i inkluziju, neki korisnici možda neće moći pristupiti svojim proizvodima ili uslugama ili se mogu osjećati nelagodno pri tome. U pojedinim slučajevima izdavači možda čak nisu u skladu s relevantnim propisima.

Prvi korak prema pristupačnosti je svijest o potrebi dostupnosti sadržaja i funkcionalnosti (npr. web-stranice ili digitalne publikacije) svima. Različite regije imaju različite zahtjeve, tako da svaki izdavač koji objavljuje u dijamantnom otvorenom pristupu mora istražiti zakonodavstvo i preporuke za svoju regiju (W3C, 2023a). U globalnom kontekstu dobra strategija za povećanje usklađenosti s međunarodnom pristupačnošću jest slijediti [Smjernice o pristupačnosti web sadržaju \(WCAG\) 2.2](#) (W3C, 2023b) i [članak 9.](#) Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UN, 2006).

Točke koje treba uzeti u obzir u pogledu pristupačnosti u znanstvenom izdavaštvu uključuju predstavljanje teksta logičnim redoslijedom čitanja; osiguravanje prilagodbe fonta, boje, veličine i razmaka redaka; odvajanje prezentacije i sadržaja; pružanje opisa slika i alternativnog teksta za slike i naslove ili transkripte za videozapise; uključujući brojeve stranica; i korištenje metapodataka za komunikaciju načina pristupačnosti i značajki resursa. Mnogi su aspekti pristupačnosti specijalizirani, a izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu podržati pristupačnost osiguravajući da imaju osoblje s odgovarajućom stručnošću. Osim toga, oni mogu razviti relevantne izjave i politike o pristupačnosti te mogu osigurati da je pristupačnost ugrađena u njihov radni tijek kao strateški i operativni prioritet i da se ne tretira kao naknadno razmišljanje ili jednokratna aktivnost (Conrad & Kasdorf 2018).

Izbor jezika može podržati pristupačnost i inkluziju u znanstveno izdavaštvo. Na primjer, sažetci običnog jezika mogu učiniti sadržaj dostupnim široj publici i čitateljima s nižom pismenošću ili korištenjem nedominantnog jezika, a izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu objaviti ove sažetke zajedno s člancima u časopisima (Rosenberg i sur., 2023). S obzirom na inkluzivnost, ključna je upotreba jezika s poštovanjem (Ashwell i sur., 2023). Inkluzivni jezik priznaje različitost, izražava poštovanje prema svim ljudima, osjetljiv je na razlike i promiče

jednake mogućnosti. Prilikom pisanja važno je ne jednostavno usvojiti stajalište koje predstavlja bilo koju skupinu koja se smatra zadanom skupinom. Na primjer, budući da u znanstvenom izdavaštvu trenutno dominira engleski jezik, lako je uobličiti komunikaciju sa zapadnog stajališta. Ove se također može odnositi na druge skupine koje su tradicionalno imale veću moć, poput muškaraca, bijelaca ili osoba bez fizičkih ograničenja. Gledajući izvan teksta, važno je koristiti i inkluzivne slike i tehnike vizualizacije podataka. Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu promicati inkluzivnost korištenjem pristojnog jezika i različitih slika na svojim web-stranicama i u svojim resursima te usvajanjem politika koje potiču autore, recenzente i urednike da učine isto. Štoviše, oni tim skupinama mogu pružiti neke smjernice ili resurse za obuku o tome kako implementirati inkluzivni jezik i slike.

Povezani članci u Skupu alata

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Pristupačne/inkluzivne web-stranice, sadržaj i metapodaci

Literatura

Ashwell, S.J., Baskin, P.K., Christiansen, S.L., DiBari, S.A., Flanagan, A., Frey, T., Jemison, R., & Ricci, M.. (2023). 'Three recommended inclusive language guidelines for scholarly publishing: Words matter'. *Learned Publishing* 36(1): 94-99. <https://doi.org/10.1002/leap.1527>

Conrad, L.Y., and Kasdorf, B. (eds). (2018). 'Special issue: Making accessibility more accessible to publishers'. *Learned Publishing* 31(1): 1-88. <https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17414857/2018/31/1>

Rosenberg, A., Walker, J., Griffiths, S., & Jenkins, R. (2023). 'Plain language summaries: Enabling increased diversity, equity, inclusion and accessibility in scholarly publishing.' *Learned Publishing* 36(1): 109-118. <https://doi.org/10.1002/leap.1524>

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html>

W3C. (2023a). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C. (2023b). *Web accessibility laws and policies*. <https://www.w3.org/WAI/policies/>

Preporuke za daljnje čitanje

Coalition for Diversity and Inclusion in Scholarly Communication (C4DISC). (2022). *Guidelines on inclusive language and images in scholarly communication*. <https://c4disc.pubpub.org/guidelines-on-inclusive-language-and-images-in-scholarly-communication>

DAISY Consortium. (n.d.). *The inclusive publishing hub*. <https://inclusivepublishing.org/>

Inclusive Publishing in Practice. (2021). *Inclusive publishing in practice*. <https://www.inclusivepublishinginpractice.org/#/desktop/workspaces/open/doc/resources/home>

Interdepartmental Terminology Committee on Equity, Diversity and Inclusion. (2024). *Guide on equity, diversity and inclusion terminology*. <https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/en/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-eng>

PKP. (n.d.) *Creating accessible content: a guide for journal editors and authors*. <https://docs.pkp.sfu.ca/accessible-content/en/>

Rosenberg A. (2022). 'Working toward standards for plain language summaries'. *Science editor*. 45:46-50. <https://doi.org/10.36591/SE-D-4502-46>

W3C. (2024). *Making the web accessible*. <https://www.w3.org/WAI/>

Rječnik pojmova

Pristupačnost

Politika o pristupačnosti

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Često postavljana pitanja

Što jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost znače u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste pristranosti mogu pojaviti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje su neke od posljedica pristranosti u znanstvenom izdavaštvu?

Tko je odgovoran za osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste akcija mogu poduzeti za poboljšanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Ključne riječi

indeksiranje; metapodaci; pristupačnost; uključenost;

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Višejezičnost

Sažetak

Engleski jezik dominira znanstvenim izdavaštvom, ali korištenje samo jednog jezika ima posljedice za istraživače, znanost i društvo. Višejezičnost je korištenje više jezika za diseminaciju istraživanja. To može uključivati prevođenje pojedinih publikacija, ali uključuje i

izdavački ekosustav u kojem se objavljivanje odvija na različitim jezicima. Koraci za podršku višejezičnosti uključuju diverzifikaciju u izboru recenzenata i uredničkih odbora, prevođenje web-stranica i izvora te provedbu politika za objavljivanje na više jezika.

Tekst

Posljednjih desetljeća engleski je postao dominantan jezik u znanstvenom izdavaštvu. Međutim, korištenje samo jednog jezika za diseminaciju istraživanja daje prednost nekim znanstvenicima, dok marginalizira druge, što ima posljedice ne samo za pojedince već i za istraživanje i društvo šire. Na primjer, istraživačima koji nisu anglofoni možda će trebati više vremena za čitanje i pisanje na engleskom jeziku i mogu se suočiti s više revizija i odbijanja. To može rezultirati manjom količinom rezultata istraživanja, što bi moglo utjecati na napredovanje u karijeri (Ramírez-Castañeda, 2020). Štoviše, kad znanstvenici odluče objaviti na jeziku koji nije engleski, manja je vjerojatnost da će njihov rad biti indeksiran u prestižnim bazama podataka, što ga čini manje vidljivim i manje je vjerojatno da će biti citiran (Di Bitetti & Ferreras, 2017).

Istodobno, znanstvenici koji govore engleski jezik, koji dolaze uglavnom iz zapadnih kultura, imat će veću vidljivost i moć, a to bi moglo utjecati na to koji će se predmeti istraživati i koje će zajednice imati koristi od rezultata (Amano i sur., 2016). Njihova veća vidljivost i količina rezultata također mogu poboljšati mogućnosti napredovanja u karijeri za govornike engleskog jezika, poput, na primjer, prestižnih imenovanja za urednike časopisa.

Kako posljedice korištenja samo jednog jezika za diseminaciju istraživanja postaju jasnije, pokret za višejezičnost u znanstvenom izdavaštvu dobiva na zamahu (npr. Helsinška inicijativa, 2019; UNESCO, 2021). U tom kontekstu višejezičnost bi mogla uključivati prevođenje pojedinačnih publikacija na više jezika, ali također znači podržavanje objavljivanja na različitim jezicima čak i kad objavljena djela nisu prijevodi jedno drugoga (npr. jedan časopis ili članak može biti objavljen na finskom, a drugi na poljskom).

Izdavači koji objavljuju u dijamantnom otvorenom pristupu mogu pomoći podržati višejezično znanstveno izdavaštvo na razne načine:

- Razvijte ili revidirajte izjave o misiji i ciljeve izdavača knjiga ili časopisa radi poboljšanja jezične raznolikosti i praćenja napretka prema tom cilju.
- Prevodite web-stranice knjiga ili časopisa i druge elektroničke izvore, kao i pozive za prijavu radova, na jezike koji nisu engleski.
- Diverzificirajte recenzenate, članove uredničkog odbora i urednike da biste imali veću jezičnu pokrivenost i pitajte autore mogu li prihvatiti recenzije ili povratne informacije urednika na drugim jezicima.
- Revidirajte smjernice za autore da biste pojasnili politike i prakse u vezi s višejezičnošću (npr. koji se jezici prihvaćaju za objavljivanje, jesu li prijevodi dopušteni, kako citirati djela na drugim jezicima, mogu li se ukupna ograničenja riječi za neke jezike povećati).
- Pružite konkretne smjernice da biste pomogli autorima pisati na način koji optimizira njihov tekst za prevođenje.
- Uvedite politike objave prijevoda sažetaka, prijevoda proširenih sažetaka na jednostavnom jeziku ili prijevoda cjelovitih tekstova uz objavljene članke.

- Stvorite vidljivi podatak ili polje na platformama za priznavanje zasluga (npr. Publons) za identificiranje prevoditelja ili višejezičnih urednika.
- Ponudite licencne ugovore povoljnih cijena koji autorima dopuštaju da prevode svoje publikacije negdje drugdje ili da objavljuju prijevode prethodno objavljenih rukopisa.
- Pružite ili olakšajte podršku za prevođenje uz podršku za uređivanje.
- Integrirajte nove funkcionalnosti u platforme časopisa, kao što su mogućnost upravljanja višejezičnim metapodacima ili forum za olakšavanje prevođenja komunikacije među kolegama.
- Podržite metrike koje omogućuju lakše i pravednije citiranje članaka ili časopisa koji nisu na engleskom.

Povezani članci u Skupu alata

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Povezane Smjernice i Materijali za obuku

Višejezičnost

Literatura

Amano, T., González-Varo, J.P., & Sutherland, W.J. (2016). 'Languages are still a major barrier to global science'. *PLoS Biology* 14(12): e2000933. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2000933>

Di Bitetti, M.S., & Ferreras, J.A. (2017). 'Publish (in English) or perish: the effect on citation rate of using languages other than English in scientific publications'. *Ambio* 46(1): 121-127. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0820-7> (Also available at <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5226904/>)

Federation of Finnish Learned Societies, Committee for Public Information, Finnish Association for Scholarly Publishing, Universities Norway and the European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. (2019). *Helsinki initiative on multilingualism in scholarly communication*. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.7887059>

Khelifa, R., Amano, T., & Nuñez, M.A. (2022). 'A solution for breaking the language barrier'. *Trends in Ecology & Evolution* 37(2): 109-112. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2021.11.003>

Ramírez-Castañeda, V. (2020). 'Disadvantages in preparing and publishing scientific papers caused by the dominance of the English language in science: The case of Colombian researchers in biological sciences'. *PLoS One* 15(9): e0238372. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238372>

UNESCO (2021). *UNESCO Recommendation on Open Science*. <https://doi.org/10.54677/MNMH8546>

Preporuke za daljnje čitanje

Amano, T., Rios Rojas, C., Boum II, Y., Calvo, M., & Misra, B.B. (2021). 'Ten tips for overcoming language barriers in science'. *Nature human behaviour*. 5:1119-1122. <https://rdcu.be/cnZ0f>

Confederation of Open Access. (2023). *Multilingual and Non-English content*. <https://coar-repositories.org/what-we-do/multilingual-and-non-english-content/>

European Association of Science Editors. (2018). 'EASE guidelines for authors and translators of scientific articles to be published in English'. *European Science Editing* 44(4):e1-e16. <https://doi.org/10.20316/ESE.2018.44.e1>

Lujano, I. (2023). *Open Access Journal Toolkit. Running a journal in a local or regional language*. <https://www.oajournals-toolkit.org/running-a-journal/running-a-journal-in-a-local-or-regional-language>

Nolde-Lopez, B., Bundus, J., Arenas-Castro, H., Román, D., Chowdhury, S., Amano, T., Berdejo-Espinola, V., & Wadgymar, S.M. (2023). 'Language barriers in organismal biology: what can journals do better?' *Integrative Organismal Biology*. 5(1): obad003, <https://doi.org/10.1093/iob/obad003>

Rječnik pojmova

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost
Višejezičnost

Često postavljana pitanja

Što jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost znače u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste pristranosti mogu pojaviti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje su neke od posljedica pristranosti u znanstvenom izdavaštvu?

Tko je odgovoran za osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Koje se vrste akcija mogu poduzeti za poboljšanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Ključne riječi

jednakost; metapodaci; pristupačnost; raznolikost; uključenost; višejezičnost; vidljivost

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Često postavljana pitanja

1. Prakse otvorene znanosti

Kako mogu potaknuti, podržati i dati priznanje praksama otvorene znanosti među autorima i recenzentima?

Izdavači imaju ključnu ulogu u poticanju, podržavanju i priznavanju praksi otvorene znanosti među autorima i recenzentima. To mogu učiniti na barem tri važna načina:

- a) Mogu prilagoditi svoja pravila i postupke prijave rukopisa na način koji dopušta ili čak zahtijeva određene prakse otvorene znanosti. Na primjer, mogu prihvaćati rukopise koji su već dostupni kao preprinti, mogu zahtijevati izjave o dostupnosti podataka i o dijeljenju podataka kad god je to moguće, mogu ostaviti autorsko pravo autorima i objaviti sadržaj pod otvorenim licencijama kako bi omogućili ponovnu upotrebu, mogu zatražiti otvorene recenzije, mogu biti eksplicitni u prihvaćanju rukopisa koji predstavljaju negativne rezultate istraživanja, i tako dalje.
- b) Mogu prilagoditi svoje izdavačke platforme i tehničku infrastrukturu na način koji je kompatibilan s otvorenim znanošću. Na primjer, mogu diseminirati sve metapodatke, uključujući podatke o referencijama, pod oznakom CC0, mogu omogućiti postupak otvorene recenzije i trebaju omogućiti povezivanje istraživačkih podataka kada su dostupni.
- c) Mogu osigurati neke mehanizme davanja zahvala kako bi se omogućilo priznavanje praksi otvorene znanosti među autorima i recenzentima. Takvi mehanizmi mogu biti: citiranje istraživačkih podataka i drugih rezultata istraživanja osim publikacija, pružanje strukturiranih informacija o ulogama i doprinosima autora, korištenje trajnih identifikatora za osobe, rezultate, institucije i financijere, pružanje interoperabilnih informacija o recenzentima kako bi im se dalo priznanje za njihov rad.

Gdje mogu pronaći informacije i smjernice o predstavljenim praksama otvorene znanosti?

DIAMAS smjernice koje opisuju relevantne prakse otvorene znanosti su:

- Politika o autorskom pravu
- Korištenje otvorenih licencija u izdavaštvu u otvorenom pristupu
- Politika dijeljenja istraživačkih podataka
- Preprinti
- Politika o samoarhiviranju
- Postupanje s negativnim rezultatima istraživanja
- Dostupnost istraživačkih protokola, metoda i softvera
- Formati metapodataka i njihov izvoz, identifikatori, CRediT oznake, bibliografske reference, JATS XML ili ekvivalentni formati
- Višejezičnost

Kako mogu povezati objavljeni sadržaj s dodatnim materijalima pohranjenim u vanjskoj infrastrukturi?

Dodatni materijali pohranjeni na vanjskim platformama ili infrastrukturama uvijek trebaju biti povezani putem trajnih identifikatora (*Persistent Identifier*, PID) i popraćeni tekstualnim citiranjem ili priznanjem autorstva. Trajni identifikatori koji se najčešće koriste za objekte kao što su dodatni materijali su DOI, *handle*-ovi ili URN-NBN.

2. Uredničko upravljanje, urednička kvaliteta i istraživački integritet

Koje obaveze kao član znanstvene/istraživačke zajednice imam u pogledu istraživačkog integriteta?

Za članove znanstvene zajednice, obveze istraživačkog integriteta uključuju:

- Iskrenost: osiguravanje točnosti nalaza istraživanja i iskrenost u svim aspektima istraživanja
- Transparentnost: otvoreno dijeljenje podataka, metodologija i nalaza
- Odgovornost: preuzimanje odgovornosti za istraživanje i njegov odjek
- Etičko ponašanje: pridržavanje etičkih smjernica u postupanju sa sudionicima istraživanja i podacima
- Izbjegavanje nedoličnog ponašanja: uzdržavanje od praksi kao što su izmišljotina, krivotvorenje i plagijat.

Ima li moja ustanova/osnivač/izdavač politiku o istraživačkom integritetu, nedoličnom ponašanju u istraživanju i/ili odgovornom istraživanju?

Ustanove, financijeri i izdavači obično imaju politike koje pokrivaju:

- Autorstvo i suradništvo: jasne smjernice o tome koga se priznaje kao autora i što se smatra doprinosom radu
- Rješavanje pritužbi i žalbi: procedure za ukazivanje na probleme i za žalbe.
- Sukobi interesa: politike koje zahtijevaju otkrivanje mogućih sukoba
- Dijeljenje podataka i reproducibilnost: očekivanja za stavljanje podataka na raspolaganje i osiguravanje reproducibilnosti
- Etički nadzor: mehanizmi nadzora etičkog postupanja u istraživanju.

Utječu li izvori financiranja na uredničke odluke?

Izvori financiranja ne bi trebali utjecati na uredničke odluke. Urednička neovisnost je ključni aspekt istraživačkog integriteta. Međutim, neophodno je otkriti izvore financiranja i eventualne sukobe interesa kako bi se zadržali transparentnost i povjerenje.

Kako mogu upravljati sukobima interesa?

Za upravljanje sukobima interesa potrebni su:

- Otkrivanje: uvijek otkrijte sve osobne, financijske ili profesionalne sukobe koji bi mogli utjecati na vaše istraživanje

- Urednička pravila: Pridržavajte se uredničkih politika časopisa u vezi sa sukobom interesa
- Izuzeće: iz postupka recenziranja ili donošenja odluka u slučajevima kada postoji sukob interesa
- Transparentnost: osigurati da se svi sukobi interesa transparentno priopćuju u publikacijama i postupcima recenziranja.

Kada i kako trebam prijaviti moguće nedolično ponašanje u istraživanju?

Moguće nedolično ponašanje u istraživanju treba prijaviti kada:

- Postoje dokazi: vjerodostojni dokazi o nedoličnom ponašanju kao što su izmišljanje, krivotvorenje ili plagijat
- Slijedimo institucijske smjernice: slijedite postupke koje je propisala matična ustanova ili izdavač. Obično to uključuje izvještavanje imenovanom službeniku ili odboru za istraživački integritet.

Ove referencije pružaju okvir za razumijevanje i održavanje istraživačkog integriteta unutar znanstvene zajednice:

[Načela transparentnosti i najbolje prakse u znanstvenom izdavaštvu \(*Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing*\)](#)

[Skup alata za časopise otvorenog pristupa \(*Open Access Journals Toolkit*\)](#)

3. Učinkovitost tehničke usluge

Koje su osnovne funkcionalnosti koje bi izdavačka infrastruktura trebala imati [podržavaju li izdavačke infrastrukture radne procese uređivanja i grafičke pripreme]?

Online infrastruktura za objavljivanje trebala bi omogućiti:

- Prikaz informacija o izdavaču i pripadajućim publikacijama
- Predstavljanje svakog članka ili poglavlja na namjenskoj odredišnoj stranici
- Jednostavno pretraživanje sadržaja i navigaciju.
-

Izdavačka platforma trebala bi moći prikazati metapodatke koji opisuju publikacije i njihove podjedinice u skladu s široko prihvaćenim shemama metapodataka (npr. [Dublin Core](#), [DataCite](#), [Crossref](#), [JATS XML](#), ONIX, MARC (za knjige) itd.), putem standardnih protokola za razmjenu metapodataka ([Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#), HTTPS itd.). Također bi trebalo podržavati masovni izvoz metapodataka (kao CSV datoteke, ONIX XML *feed*-ove ili u bilo kojem drugom utvrđenom formatu) i pružati metapodatakovne zapise knjižnicama (npr. MARC).

Online izdavačka infrastruktura trebala bi podržavati komunikaciju između uredničkog tima i autora, recenzenata, urednika teksta i produkcijskog tima, kao i sve radne procese u objavljivanju:

Prijava radova (npr. putem nadzorne ploče za prihvaćanje rukopisa)

- Prijava rukopisa od strane autora

- Obavijesti urednicima da je rukopis zaprimljen
- Odbijanje prijave

Recenzija

- Dodjeljivanje rukopisa recenzentima
- Podnošenje recenzijskih izvješća
- Odgovaranje na recenzije
- Ponovno učitavanje rukopisa
- Dodatni krugovi recenzije
- Donošenje odluke
- Prihvatanje rukopisa
- Prelazak na uređivanje teksta

Uređivanje teksta

- Dodjeljivanje rukopisa uredniku
- Provjera uređenog teksta od strane autora
- Prelazak na produkciju

Platforma bi trebala podržavati upravljanje korisnicima (registraciju, dodjeljivanje uloga itd.). Urednički tim bi također trebao biti u mogućnosti održavati arhivu prijavljenih radova, korespondencije i odluka na platformi.

Kako mogu dodijeliti trajne identifikatore objavljenom sadržaju?

Dodjeljivanje trajnih identifikatora (*Persistent Identifier, PID*) objavljenom sadržaju ključno je za osiguravanje dugoročne dostupnosti i citiranja znanstvenih radova.

Iako postoji više sustava trajnih identifikatora (npr. [Handle](#), [ARK](#)) za objavljene rezultate, čini se da se identifikatori digitalnih objekata (*Digital Object Identifier, DOI*) najčešće koriste za znanstvene članke i poglavlja u knjigama. Izdavačima se preporučuje da koriste trajne identifikatore i za autore i suradnike (npr. [ORCID](#)), kao i trajne identifikatore za organizacije (npr. [ROR](#)).

Da bi mogao dodijeliti oznake DOI, izdavač se mora registrirati kod agencije za registraciju, npr. [CrossRef](#) ili [DataCite](#). To uključuje godišnju članarinu. Svakom članu dodijeljen je DOI prefiks koji je jedinstven. Nakon toga izdavač treba dostaviti metapodatke za svaku publikaciju agenciji za registraciju kako bi dobio jedinstveni DOI. Metapodaci obično uključuju:

- naslov
- autore
- sažetak
- datum objave
- URL sadržaja
- trajni identifikator za autore
- trajni identifikator za autorove organizacije.

DOI je kombinacija prefiksa s jedinstvenim sufiksom za svaku publikaciju (npr. *10.1234/nazivcasopisa.IDclanka*). Svi trajni identifikatori trebaju biti ugrađeni u sadržaj, tj.

prikazani kao interaktivne poveznice na odredišnoj stranici publikacije i u cjelovitom tekstu. Ako dođe do promjena u detaljima publikacije, izdavač bi trebao ažurirati metapodatke pohranjene kod agencije za registraciju.

Koji su uobičajeni formati metapodataka koji se koriste za izvoz metapodataka publikacije?

Najčešće korišteni formati metapodataka za izvoz uključuju XML, JSON, HTML i CSV. Vrlo je preporučljivo omogućiti izvoz metapodataka u nekoliko formata. Izbor podržanih formata ovisit će o protokolima koji se koriste za izlaganje metapodataka i zahtjevima ciljnih usluga agregiranja i tražilica.

Koji su standardni protokoli za preuzimanje metapodataka iz izdavačke infrastrukture?

Najčešće korišteni protokoli za razmjenu metapodataka uključuju [Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting – OAI-PMH](#), [REST API](#) i HTTPS. Vrlo je preporučljivo omogućiti više protokola za razmjenu metapodataka.

Koje su glavne izdavačke infrastrukture otvorenog koda?

Dostupna su brojna besplatna rješenja otvorenog koda (*Free and Open-source Solution*, FOSS), kao što su [Open Journal Systems](#), [Janeway](#), [Kotahi](#), [PubSweet](#) za časopise i [Open Monograph Press](#), [PubMed](#), [Manifold](#), [Fulcrum](#), [Scalar](#) itd. za knjige.

Spomenuta rješenja nude gotove funkcionalnosti koje se prilično lako mogu obogatiti besplatnim dodacima. Dizajniraju ih i održavaju neprofitne organizacije i zajednice koje nastoje osigurati dovoljnu dokumentaciju i podržati razmjenu znanja kroz diskusije na forumu.

Koje su najbolje prakse za dokumentiranje i očuvanje sadržaja i metapodataka tijekom vremena?

Postoji nekoliko načina za osiguravanje metapodataka i očuvanja sadržaja tijekom vremena:

- Pohrana digitalnih kopija u određenim repozitorijima, koje obično održavaju nacionalne knjižnice, prema zahtjevu zakonske obveze o pohrani obaveznog primjerka. Iako je obično dostupna besplatno, ova opcija možda neće omogućiti besprijekoran pristup sadržaju.
- Korištenje usluga digitalnog očuvanja, takozvanih tamnih arhiva, odnosno decentraliziranih sigurnosnih baza podataka smještenih na više zaštićenih poslužitelja radi očuvanja autentične izvorne verzije sadržaja. U slučaju da sadržaj postane nedostupan na platformi izdavača, ove usluge čuvanja mogu ga isporučiti korisnicima, osiguravajući besprijekoran pristup (npr. [LOCKSS](#), [CLOCKSS](#), [Portico](#)). Ove usluge obično nisu besplatne. Srećom, postoji niz inicijativa koje se bore za smanjenje troškova za izdavače u otvorenom pristupu (npr. [PKP Preservation Network](#)).

Koje su glavne usluge koje podržavaju očuvanje sadržaja?

Značajni primjeri usluga digitalnog očuvanja uključuju:

- [LOCKSS \(Puno kopija čuva stvari na sigurnom\)](#)
- [CLOCKSS \(Controlled LOCKSS\)](#)
- [Portico](#)

Postoji nekoliko inicijativa koje imaju za cilj podržati očuvanje sadržaja, posebno za izdavače otvorenog pristupa:

- [PKP Preservation Network](#) (za izdavače koji koriste softver Open Journal Systems).
- [JASPER \(Journals are Preservation Forever\)](#): fokusira se na časopise u dijamantnom otvorenom pristupu indeksirane u Imeniku časopisa otvorenog pristupa (*Directory of Open Access Journals* - DOAJ)
- [Thoth Archiving Network](#): zajednička inicijativa za pomoć malim izdavačima i onima koje vode znanstvenici.

4. Vidljivost, komunikacija, marketing i odjek

Što mogu učiniti kako bih povećao vidljivost svojih publikacija?

Tradicionalne marketinške aktivnosti izdavača, promotivne aktivnosti na više jezika, bilteni, blogovi, izravne poruke e-pošte, mailing liste, upozorenja o sadržaju, obavijesti i RSS/Atom feed-ovi korisni su mehanizmi za podizanje svijesti o objavljenom sadržaju.

Vidljivost se također može povećati u tražilicama i agregatorima korištenjem tehnika optimizacije za tražilice, primjerice pružanjem strukturiranih metapodataka i XML mapa stranica, implementacijom protokola za razmjenu metapodataka ili omogućavanjem API-ja.

Alati za pretraživanje (*discovery services*), agregirane baze podataka, bibliografske baze podataka te citatni indeksi također mogu povećati vidljivost sadržaja, posebno kada se radi o specifičnim uslugama relevantnim za ciljanu publiku. Također je korisno objavljeni sadržaj učiniti dostupnim u otvorenim repozitorijima i uslugama za dijeljenje kako bi se povećala njegova vidljivost.

Što može pomoći u povećanju odjeka objavljenog sadržaja?

Izjave o odjeku ili sažeci pisani na jednostavnom jeziku/jezicima mogu približiti sadržaj znanstvenih publikacija široj publici kada se dodaju uz objavljeni sadržaj, a može biti korisno i osigurati prijevode publikacija koje su potencijalno zanimljive neznanstvenoj publici. Aktivna upotreba i redovito osvježivanje društvenih medija ili društvenih mreža također mogu pomoći u informiranju znanstvene zajednice i društva i komunikaciji s mnogo širom publikom.

Post-publikacijske recenzije ili online komentari mogu dodatno povećati interes šire publike za sadržaj. Organiziranje događaja poput promocije knjiga, promocije časopisa, prikazivanja novog broja časopisa, ili suradnja s medijima (primjerice izdavanje priopćenja za javnost) mogu pomoći u dosizanju do širih društvenih krugova.

Koje metričke indikatore trebam poznavati?

Sveobuhvatan niz pokazatelja se može koristiti na razini članaka/poglavlja, putem praćenja događaja poput posjeta, prikaza, preuzimanja, korištenja citata u različitim zemljama ili spominjanja društvenih medija. Mjerenja se vrše za pojedinačni istraživački rezultat, a ne za cijeli

časopis, na primjer. Softver i metode za analitiku mogu se koristiti za generiranje i prikupljanje metričkih podataka.

5. Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost, spol i višejezičnost

Što jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost znače u znanstvenom izdavaštvu?

U kontekstu znanstvenog izdavaštva, jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging, EDIB*) idu ka smanjenju raznih vrsta pristranosti u različitim točkama izdavačkog procesa i u različitim sektorima izdavačke zajednice. Stvaranje jednakosti znači uklanjanje sistemskih prepreka i pristranosti kako bi se svima pružile jednake mogućnosti.

Osigurati raznolikost znači osigurati da ljudi različitih spolova, sposobnosti, etničkih pripadnosti, jezičnog i kulturnog podrijetla, geografskih lokacija, institucija i faza karijere budu zastupljeni u različitim sektorima znanstvene zajednice. Biti inkluzivan znači pružiti svim pojedincima priliku da budu viđeni, saslušani i razmatrani. Konačno, stvaranje osjećaja pripadnosti podrazumijeva postupanje sa svima kao s punopravnim članovima zajednice i pružanje pomoći da napreduju i doprinose.

Koje se vrste pristranosti mogu pojaviti u znanstvenom izdavaštvu?

Različite vrste pristranosti mogu se pojaviti u kontekstu znanstvenog izdavaštva. To znači da neke skupine u zajednici mogu biti nedovoljno zastupljene, dok su druge prezastupljene - situacija koja se može mijenjati od jednog znanstvenog područja do drugog (npr. žene mogu biti nedovoljno zastupljene u inženjerstvu, dok muškarci mogu biti nedovoljno zastupljeni u sestrinstvu). Na primjer, pristranost može imati oblike kao što su:

- neadekvatna zastupljenost pojedinih spolova u istraživačkom uzorku
- nedovoljna zastupljenost autora iz određenih kulturnih sredina
- manje članova uredništva iz određenih geopolitičkih regija ili ustanova
- manji broj citata radova objavljenih na određenim jezicima
- manje voditeljskih ili izvršnih uloga ljudi određene rase
- nedostatak pristupačnosti kod elektroničkih izdavačkih platformi.
-

Situacija se može dodatno pogoršati jer učinci različitih vrsta pristranosti mogu biti interseksijski i kumulativni. Na primjer, pojedinačni znanstvenik koji se identificira kao žena, ima oštećenje vida, objavljuje na jeziku koji nije engleski i povezan je s manje prestižnom ustanovom potencijalno bi mogao biti marginaliziran na više načina.

Koje su neke od posljedica pristranosti u znanstvenom izdavaštvu?

Pristranost u znanstvenom izdavaštvu može imati negativan utjecaj na pojedince, istraživanje i društvo. Na primjer, na individualnoj razini, odluka izdavača da objavi na jednom jeziku znači da će znanstvenici koji govore druge jezike morati uložiti više vremena i truda kako bi se uključili ili doprinijeli znanstvenoj literaturi. Takvi znanstvenici mogu na kraju objavljivati manje, pa stoga neće biti citirani tako često i možda neće dobiti određena priznanja (npr. imenovanja u uredničke odbore). Istraživanja u cjelini također mogu patiti kada nedostaje raznolikosti. Na primjer, ako je određena geografska regija ili kultura previše zastupljena u uredništvu međunarodnog časopisa,

ta skupina može utjecati na vrste tema ili metoda koje se smatraju vrijednima objavljivanja ili na druge načine kontrolirati pristup u skladu sa svojim posebnim skupom vrijednosti, koji možda nisu globalno reprezentativni. Posljedično, na društvo može imati negativan utjecaj ako su određene vrste istraživanja nedovoljno zastupljene (npr. istraživanje zdravstvenih problema žena ili istraživanje biološke raznolikosti u određenim regijama).

Tko je odgovoran za osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Osiguravanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging*, EDIB) je zajednička odgovornost. Veliki broj aktera u znanstvenom izdavačkom ekosustavu mora raditi zajedno na poboljšanju i održavanju EDIB-a, uključujući autore, recenzente, urednike, članove uredništva, knjižničare i izdavače. Ipak, izdavači su posebno u dobrom položaju za poticanje poboljšanja vezanih uz EDIB jer su u stanju postaviti ciljeve i dizajnirati politike koje mogu donijeti značajne promjene.

Koje se vrste akcija mogu poduzeti za poboljšanje jednakosti, raznolikosti, uključenosti i pripadnosti u znanstvenom izdavaštvu?

Primjeri akcija koje se mogu poduzeti uključuju podizanje svijesti ili pružanje obuke ili smjernica o nesvjesnoj pristranosti; usvajanje inkluzivnog jezika; objavljivanje sažetaka pisanih jednostavnim jezikom; razvoj i dijeljenje izjava o raznolikosti, akcijskih planova i politika za jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging*, EDIB) (npr. zahtjev za izjavom o raznolikosti citata od autora ili provedba politike dvostruko anonimizirane recenzije); postavljanje ciljeva te procjena i praćenje napretka u EDIB-u (npr. ciljevi raznolikosti za autore, recenzente, članove uredničkih odbora); uspostavljanje inkluzivnih i pristupačnih web-stranica, sadržaja i metapodata; te promicanje višejezičnosti u znanstvenom izdavaštvu (npr. objavljivanjem sažetaka ili cjelovitih tekstova na više jezika).

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).

Ključne riječi

autorsko parvo; financiranje; GDPR; formati metapodataka i datoteka; ; indeksiranje; interoperabilnost; istraživački integritet; istraživački podaci; jednakost; licenciranje; metapodaci; pristupačnost; raznolikost; održivost;; otvorena znanost; otvoreni pristup; recenzija; slobodni softver otvorenog koda; trajni identifikatori; trajno očuvanje; transparentnost; ; uključenost; upravljanje; vidljivost; višejezičnost

Rječnik pojmova

Rječnik pojmova korištenih u Skupu alata i drugim materijalima projekta DIAMAS.

Iako se točne definicije ovih pojmova mogu razlikovati ovisno o stajalištima, autori ovog skupa alata složili su se oko definicija na temelju svoje stručnosti i relevantnih dostupnih izvora, koji su prikazani uz svaki pojam gdje je to bilo prikladno.

Povratne informacije i razmišljanja o pojmovniku su dobrodošli i razmatrat će se tijekom redovnih ciklusa ažuriranja.

Autorsko pravo

Pravni režim kojim se jamči isključivo pravo stvarateljima izvornih djela, uključujući književne, umjetničke, glazbene i druge kreativne izraze, i omogućuju im da kontroliraju kako se njihova djela koriste i distribuiraju.

Format datoteke

Format datoteke standardni je način kodiranja informacija tako da se mogu pohraniti u računalnu datoteku. Određuje strukturu i vrstu podataka koje datoteka sadrži: kako se informacije organiziraju, kodiraju i predstavljaju. Zahvaljujući tome, podaci pohranjeni u datotekama mogu se dosljedno tumačiti, može im se pristupiti i mogu ih obrađivati softverske aplikacije.

Formati datoteka koji se široko koriste u kontekstu znanstvenog izdavaštva uključuju:

- PDF (*Portable Document Format*)
- EPUB (*Electronic Publication*)
- HTML (*Hypertext Markup Language*)
- XML JATS (*Journal Article Tag Suite*)
- DOCX (*Microsoft Word Open XML Document*)
- LaTeX (*Document Preparation System*)
- CSV (*Comma-Separated Values*)

Referencija: <https://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

Indeksiranje

Indeksiranje je postupak popisivanja znanstvenih publikacija prema znanstvenom području, vrsti publikacije, regiji itd. Ponekad se koriste nazivi bibliografsko ili citatno kazalo/indeks. Cilj indeksiranja časopisa je učiniti objavljene informacije široko dostupnim i lako pristupačnim. Uključivanje u indeks obično uključuje postupak procjene relevantnosti i kvalitete.

Interoperabilnost

Interoperabilnost je sposobnost različitih sustava, uređaja ili softvera da komuniciraju, razmjenjuju podatke, međudjeluju i rade zajedno glatko i učinkovito. To uključuje uspostavljanje zajedničkih standarda, protokola i sučelja kako bi se olakšala nesmetana komunikacija među sustavima.

Istraživački integritet

Istraživački integritet (*Research integrity, RI*) obuhvaća skup načela i praksi kojima se osigurava da istraživači svoj rad provode etički i metodološko strogo, potičući povjerenje i pouzdanje u istraživački proces i njegove ishode. Ključni elementi uključuju iskrenost, strogost, transparentnost, odgovornost i poštovanje svih sudionika. Ova načela trebala bi voditi istraživače u svim fazama njihovog rada, od konceptualizacije do diseminacije. Pridržavanje istraživačkog integriteta je ključno za održavanje vjerodostojnosti i pouzdanosti znanstvenog znanja i poticanje odnosa povjerenja između istraživačke zajednice i društva. Različiti okviri i smjernice, kao što su Europski kodeks ponašanja za integritet istraživanja i institucionalni kodeksi ponašanja, pružaju smjernice i standarde za održavanje istraživačkog integriteta.

Referencija: <https://ukrio.org/research-integrity/>

Jednakost, raznolikost, uključenost i pripadnost

Jednakost, raznolikost, uključivanje i pripadnost (*Equity, Diversity, Inclusion and Belonging, EDIB*) ili Raznolikost, jednakost i uključivanje (*Diversity, Equity, and Inclusion, DEI*) konceptualni je okvir koji tvrdi da promiče pošteno postupanje i puno sudjelovanje svih ljudi, posebno na radnom mjestu, uključujući populacije koje su povijesno bile nedovoljno zastupljene ili podložne diskriminaciji zbog svog porijekla, identiteta, invaliditeta itd.

Referencija: https://en.wikipedia.org/wiki/Diversity,_equity,_and_inclusion

Metapodaci

Metapodaci pružaju informacije o podacima. Konkretno, to su strojno čitljivi podaci koji opisuju sadržaj, kontekst i strukturu i upravljanje izvorima tijekom vremena. U kontekstu znanstvenog izdavaštva, metapodaci su podaci koji opisuju objavljene rezultate (članke, knjige, časopisi itd.).

Metadatkovni standard

Metadatkovni standard je skup pravila i smjernica kojima se definiraju struktura i format metapodataka. Osigurava da su izvori dosljedno opisani i da su opisi razumljivi i upotrebljivi na različitim platformama.

Specifična implementacija metadatkovnog standarda prilagođenog određenom kontekstu ili načinu korištenja naziva se metadatkovna shema. Ona detaljno opisuje kako treba koristiti elemente definirane u standardu i često uključuje dodatna pravila i smjernice.

Široko korišteni protokoli za razmjenu metapodataka uključuju:

- [Dublin Core](#)
- [MARC](#) (*Machine-Readable Cataloguing*)
- [MODS](#) (*Metadata Object Description Schema*)
- [TEI](#) (*Text Encoding Initiative*)
- [PREMIS](#) (*Preservation Metadata: Implementation Strategies*)

Referencija: RDA Metadata Standards Catalogue: <https://rdamsc.bath.ac.uk/>

Metrički pokazatelji na razini članka

To su pokazatelji koji mjere i prate doseg i odjek objavljenih rezultata istraživanja putem online interakcija, brojenja stvari poput preuzimanja, dijeljenja, korištenja u različitim zemljama, spominjanja na društvenim mrežama itd. Mjerenja se vrše za pojedinačne rezultate istraživanja, a ne na primjer za čitav časopis.

Nedolično ponašanje u istraživanju

Znanstveno nedolično ponašanje odnosi se na kršenje standardnih kodeksa znanstvenog postupanja i etičkog ponašanja pri objavljivanju znanstvenih istraživanja. Ono predstavlja kršenje znanstvenog integriteta, obuhvaća kršenja znanstvene metode i istraživačke etike tijekom projektiranja, vođenja i izvještavanja o istraživanju. Primjeri nedoličnog znanstvenog ponašanja uključuju izmišljanje rezultata, krivotvorenje (manipuliranje istraživačkim materijalima ili podacima), plagijat (prisivajanje ideja ili riječi druge osobe bez odgovarajućeg priznanja autorstva), pogrešno predstavljanje podataka, propuštanje prijave ili adekvatnog upravljanja sukobom interesa te kršenje pravnih, etičkih i profesionalnih zahtjeva potrebnih u istraživanju. Motivacije za znanstveno nedolično ponašanje mogu uključivati karijerni pritisak, lakoću izmišljanja i novčanu dobit.

Referencija: <https://ukrio.org/research-integrity/what-is-research-misconduct/>

Odgovorno istraživanje

Odgovorno istraživanje (*Responsible Research, RR*) je pristup usmjeren na predviđanje i procjenu potencijalnih implikacija i društvenih očekivanja u pogledu istraživanja i inovacija, s ciljem da se potakne stvaranja inkluzivnih i održivih praksi. To podrazumijeva uključivanje društvenih dionika u procese suradnje tijekom cijelog životnog ciklusa istraživanja i inovacija, od postavljanja ciljeva do provedbe i evaluacije, kako bi se rezultati uskladili s društvenim vrijednostima i potrebama. Odgovorno istraživanje i inovacije obuhvaćaju različite dimenzije, poput upravljanja, etike, rodne ravnopravnosti, otvorenog pristupa, sudjelovanja građana i znanstvenog obrazovanja. Sveobuhvatni cilj odgovornog istraživanja i inovacija je osigurati da se istraživanje i inovacije provode etički, održivo i na društveno poželjan način, čime se promiče kreativnost i dobrobit za društvo u cjelini.

Referencija: <https://tetrris.eu/what-is-responsible-research-and-innovation-rr/#>

Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (*General Data Protection Regulation, GDPR*) je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, a stavlja izvan snage Direktivu 95/46/EZ. Dio je paketa za zaštitu podataka donesenog u svibnju 2016. s ciljem da se Europa pripremi za digitalno doba. Ovom Uredbom utvrđuju se pravila o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i pravila koja se odnose na slobodno kretanje osobnih podataka.

Referencija: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>

Optimizacija za tražilice

Optimizacija za tražilice (*Search engine optimisation*, SEO) je praksa optimizacije (prilagođavanja) mrežnog sadržaja kako bi se pridržavao tehničkih zahtjeva tražilica s ciljem poboljšanja njegove vidljivosti i rangiranja na stranicama rezultata tražilica i povećanja web prometa.

Referencija: https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine_optimization

Otvorena znanost

Otvorena znanost definirana je kao inkluzivni konstrukt koji kombinira različite pokrete i prakse čiji je cilj učiniti višejezično znanstveno znanje otvoreno dostupnim, pristupačnim i pogodnim za ponovnu upotrebu za sve; povećati znanstvenu suradnju i razmjenu informacija u korist znanosti i društva te otvoriti procese stvaranja znanstvenog znanja, vrednovanja i komunikacije društvenim dionicima izvan tradicionalne znanstvene zajednice. Obuhvaća sva znanstvena područja i aspekte znanstvene prakse, uključujući temeljne i primijenjene znanosti, prirodne, društvene i humanističke znanosti, a zasniva se na sljedećim ključnim temeljima: otvoreno znanstveno znanje, otvorena znanstvena infrastruktura, znanstvena komunikacija, otvoren angažman društvenih dionika i otvoreni dijalog s drugim sustavima znanja.

Referencija: [Unesco Recommendation on Open Science](#)

Otvorene licencije

Pravni tekst koji nositelji autorskog prava mogu koristiti da bi javnosti dozvolili korištenje njihovih djela izvan onoga što je već dopušteno primjenjivim zakonom o autorskom pravu.

Politika o pristupačnosti

Formalna pravila koja određuje vaša organizacija kako bi udovoljila zahtjevima pristupačnosti: Smjernice za pristupačnost web sadržaja (*The Web Content Accessibility Guidelines*, WCAG) dio su niza smjernica za pristupačnost web stranica koje je objavila Inicijativa za pristupačnost web stranica (*Web Accessibility Initiative*, WAI) Konzorcija za World Wide Web (*World Wide Web Consortium*, W3C), glavne međunarodne organizacije za standarde za Internet.

Referencija: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines

Preprinti

Preprinti se često definiraju kao potpuni i javni nacrti znanstvenih dokumenata, koji još nisu potvrđeni postupkom recenzije. Međutim, neki autori preprinata ne namjeravaju ih objaviti u recenziranoj publikaciji. Osim toga, preprint može biti veliki skup podataka s opisima, protokol, ocjenski rad ili njegov dio, prezentacija, izvješće o negativnim rezultatima, komentar, videozapis i još mnogo toga, što ne prolazi standardni postupak recenziranja. Preprinte također može recenzirati i zajednica, kombinacijom umjetne inteligencije s ljudskim stručnim recenzijama ili isključivo od recenzenata. Potrebno je riješiti nejasnoće i nesuglasice oko definicije preprinata kako bi se ponudili precizniji i manje zastrajeli pojmovi u tako inovativnom području. Glavna svrha preprinata je širenje rezultata istraživanja znanstvenoj zajednici, uspostavljanje vlasništva nad rezultatima i primanje povratnih informacija od stručne zajednice prije prijave rada časopisu. Preprinti, "koji nisu filtrirani prema njihovoj percipiranoj kvaliteti ili relevantnosti", mogu smanjiti

natjecateljski pritisak nametnut istraživačima i smanjiti negativne posljedice filtriranja znanstvenih informacija.

Referencija: Stojanovski, J., Marušić, A. (2024). Preprints Are Here to Stay: Is That Good for Science?. In: Eaton, S.E. (eds) Second Handbook of Academic Integrity. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54144-5_145

Pristupačnost

Dizajn proizvoda, uređaja, usluga, vozila ili okruženja koji je prikladan za to da ih koriste osobe s invaliditetom. Koncept pristupačnog dizajna i praksa pristupačnog razvoja osigurava i "izravan pristup" (tj. pristup bez asistencije) i "neizravni pristup" što znači kompatibilnost s osobinom pomoćnom tehnologijom (na primjer, čitačima zaslona računala).

Referencija: <https://en.wikipedia.org/wiki/Accessibility>

Protokol za razmjenu metapodataka

Protokol za razmjenu metapodataka je skup pravila i standarda koji reguliraju prijenos metapodataka između sustava, aplikacija ili usluga. Ovi protokoli olakšavaju dijeljenje, otkrivanje i upotrebu metapodataka te osiguravaju interoperabilnost i dosljedno tumačenje metapodataka u različitim sustavima i platformama.

Najčešće korišteni protokoli za razmjenu metapodataka

1. [OAI-PMH](#) (*Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting*)
2. [OAI-ORE](#) (*Open Archives Initiative Object Reuse and Exchange*)
3. [RESTful APIs](#) (*Representational State Transfer APIs*)
4. [SWORD](#) (*Simple Web-service Offering Repository Deposit*)
5. [SOAP](#) (*Simple Object Access Protocol*)
6. [SPARQL](#) (*SPARQL Protocol and RDF Query Language*)
7. [Z39.50](#)

Rodna raznolikost

Pravična ili pravedna zastupljenost ljudi različitih rodova ili spolova. Najčešće se odnosi na pravedan omjer muškaraca i žena, ali uključuje i osobe drugih rodova ili spolova (npr. interseksualne, nebinarne, trans).

Referencija: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_diversity

Slobodni softver i softver otvorenog koda

Slobodni softver otvorenog koda (*Free and open-source software*, FOSS) je softver dostupan pod licencijom koja daje pravo na korištenje, izmjenu i distribuciju softvera, modificiranog ili ne, besplatno za sve, za razliku od vlasničkog softvera, gdje se koriste restriktivne licencije, a izvorni kod nije dostupan korisnicima.

Referencija: https://en.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software

Trajni identifikator

Trajni identifikator (*Persistent identifier*, PID) je dugotrajna referencija na digitalni objekt, osobu, organizaciju ili drugi entitet. Jedinствен je za entitet i ostaje stabilan tijekom vremena, tj. razrješava se čak i ako se lokacija entiteta promijeni.

Trajni identifikatori koji se široko koriste u znanstvenom izdavaštvu

- [DOI](#) (*Digital Object Identifier*)
- [Handle](#)
- [ARK](#) (*Archival Resource Key*)
- [URN](#) (*Uniform Resource Name*)
- [ISBN](#) (*International Standard Book Number*)
- [ISSN](#) (*International Standard Serial Number*)
- [ORCID](#) (*Open Researcher and Contributor ID*)
- [ROR](#) (*Research Organization Registry*)
- [ISNI](#) (*International Standard Name Identifier*)

Referencija: PID Services Registry: <https://pidservices.org/>

Višejezičnost

U znanstvenom izdavaštvu, višejezičnost je prisutnost i upotreba više jezika za diseminaciju istraživanja umjesto oslanjanja na jedan jezik za znanstvenu komunikaciju. To može uključivati prevođenje pojedinačnih publikacija na više jezika, ali i postojanje izdavačkog ekosustava u kojem se objavljivanje odvija na različitim jezicima čak i kada objavljena djela nisu međusobni prijevodi (npr. jedan članak u časopisu može biti objavljen na finskom, drugi na poljskom, a treći na francuskom itd.).

Referencija: inspirirano Helsinškom inicijativom (<https://www.helsinki-initiative.org/>)

Licencija

Ovaj dokument je objavljen pod [Creative Commons Autorstvo 4.0 Međunarodnom javnom licencijom](#).